

**Національний університет біоресурсів і природокористування
України**

**Факультет захисту рослин, біотехнології та екології
Кафедра екології агросфери та екологічного контролю**

Курс лекцій

з навчальної дисципліни

«Управління екологічними проєктами»

**для студентів другого (магістерського) рівня освіти
спеціальності 101 «Екологія»**

Київ – 2024

УДК 504: 658

DOI: 10.5281/zenodo.20784543

Дана методична розробка містить курс лекцій з навчальної дисципліни «Управління екологічними проектами» для студентів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності Е2 «Екологія»

Рекомендовано вченою радою факультету захисту рослин, біотехнології та екології НУБіП України, протокол від 22 жовтня 2024 р. №4.

Рецензенти:

О. С. Дем'янюк – заступник директора з наукової роботи Інститут агроекології і природокористування НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, заслужений працівник сільського господарства України.

М. М. Ладика – доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських наук

Управління екологічними проектами: курс лекцій для студентів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності Е2 «Екологія» / Укладачі: В. П. Строкаль. Київ : Видавництво НУБіП України, 2024. – 100 с.

© НУБіП України, 2024 р.

© Строкаль В.П.

ЗМІСТ

Робоча програма	6
Курсова робота	7
1. Відкрита наука та FAIR принципи в екологічному середовищі	11
1.1. Наукове середовище: фундаментальні та прикладні дослідження.....	11
1.1.1. Поняття наукового середовища в науці про навколишнє середовище	11
1.1.2. Фундаментальні та прикладні дослідження в екологічному середовищі.....	12
1.1.3. Дані та метадані в екологічних проєктах (Metadata Standards).....	14
1.1.4. Етика даних.....	18
1.2. Відкрита наука.....	27
1.2.1. Європейська перспектива (European Open Science Cloud, Open Research Europe)	27
1.2.2. Національна перспектива (на основі європейських принципів).....	30
1.3. FAIR принципи та якість даних.....	32
1.3.1. OpenAIRE платформа та її послуги (Data quality and Data Access) ...	32
1.3.2. FAIR управління даними.....	33
2. Природоохоронні рішення в управлінні екологічними проєктами	38
2.1. Природоохоронні рішення в Європейському Союзі (Nature-Based Solutions).....	38
2.1.1. Поняття про природоохоронні рішення	38
2.1.2. Природоохоронні рішення та цілі сталого розвитку (NDS & SDGs) ..	40
2.1.3. Природоохоронні рішення в контексті відновлення України.....	45
3. Інструменти управління науковими даними (OpenAIRE)	47
3.1. Інструменти OpenAIRE для відкритої науки та управління даними.....	47
3.2. Zenodo: інструмент для збереження та поширення дослідницьких даних	49
3.3. PhilArchive: інструмент для збереження та поширення дослідницьких даних.....	50
3.4. Argos: інструмент для створення плану управління даними.....	51

3.5. Creative Commons: правовий інструмент поширення даних	52
3.6. Zotero: бібліографічний інструмент використання даних	55
5. Екологічні проекти та їх види, доцільність, ефективність, науковість	56
5.1. Грантова діяльність, основні напрямки в екологічних дослідженнях	56
5.2. Екологічні проекти та їх види.....	57
5.3. Етапи отримання гранту	59
5.4. Науковість грантових заявок	62
6. Програма ЕРАЗМУС+: архітектура програми та напрями.....	63
6.1. Проекти Erasmus+: вимоги до подачі.....	63
6.2. Ключові аспекти для ефективної подачі заявки по проєктах.....	65
6.3. Аналіз ефективності досліджень в проєктах.....	66
7. Освітня програма Жан Моне: можливості, підготовка та подання заявки	67
7.1. Жан Моне: вимоги до подачі	67
7.2. Жан Моне: типи проєктів.....	68
7.3. Особливості проєктів та правила фінансування.....	69
7.4. Критерії успішності	70
8. Освітня програма Горизонт Європа: можливості, підготовка та подання заявки.....	71
8.1. Проекти Horizon Europe: програми	71
8.2. Вимоги до подачі.....	72
8.3. Ефективність проєктів	74
9. Проекти прикладного та фундаментального дослідження МОН України: можливості, підготовка та подання заявки.....	76
9.1. Загальні підходи до управління науковими (дослідницькими) даними....	76
9.2. Прикладні, так і фундаментальні дослідження через різноманітні програми та курси	77
9.3. Критерії оцінювання проєктів	78
10. Рівні ефективності (TRL) та показники ефективності (KPI) досягнення результативності проекту	80
10.1. Рівні готовності технологій (TRL) і їх значення в грантових заявках	80
10.2. Характеристика рівнів готовності технологій TRL.....	81

10.3. Ключові аспекти використання та практичне застосування TRL.....	81
10.4. Ключові показники ефективності (КПІ) для екологічних проектів: групи та конкретні приклади	82
Платформи	85
Перелік тестових питань.....	86
Список літератури	95

Робоча програма

Метою курсу «Управління екологічними проектами» є формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь й навиків для розробки екологічних проектів наукового та освітнього спрямування, використання інструментарію розробки та реалізації екологічних проектів з врахуванням принципів Open Science та FAIR principles, а також стратегій ЄС, що передбачають зелений європейський рух та досягнення цілей сталого розвитку й Зеленої Угоди ЄС.

Основні завдання навчальної дисципліни включають опанування здобувачами теоретико-методологічного підґрунтя принципів, методів та механізмів розробки екологічних проектів; інструментів управління науковими даними на основі OpenAIRE (Zenodo, Argos) та платформ European Open Science Cloud й Open Research Europe для формування управлінських рішень в екологічному проекті та застосування нових підходів у виробленні стратегій прийняття рішень.

Компетентності навчальної дисципліни:

Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.

СК14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

СК17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

Програмні результати навчання навчальної дисципліни:

ПР04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.

ПР05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

ПР14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.

ПР19. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.

Курсова робота

Теми курсових робіт з дисципліни «Управління екологічними проєктами» пов'язані із закріпленням:

- *знань* про природоохоронні рішення в контексті реалізації Цілей Сталого Розвитку та забезпечення екосистемних послуг; принципів відкритої науки (FAIR принципи) та управління метаданими в екологічному науковому середовищі; формування концепції екологічних проєктів для забезпечення екологічного, соціального, економічного розвитку держави, що базуються на підходах Nature-Based Solutions.

- *вмінь* застосовувати інструменти управління науковими даними (Zenodo, Argos, Rstudio) для розробки природоохоронних рішень в контексті вирішення конкретної екологічної проблеми; розписувати рівні готовності технологій відповідно рівня їхньої імплементації (TRL – Technology Readiness Level), як головний інструмент розвитку; прописувати показники успішності екологічного проєкту (KPI – Key Performance Indicator) та оцінювати їхню ефективність;

- *навиків* розробки екологічних проєктів європейського та національного рівнів освітнього та наукового напрямків.

Напрями тем з курсової роботи:

Climate Smart Resilient Agriculture

Напрямок 1: Розробка стратегії кліматично розумного сільського господарства (Climate Smart Resilient Agriculture).

Орієнтовані теми для написання курсової роботи:

1. Розробка стратегій вуглецевого землеробства для здорових ґрунтів
2. Розробка стратегій боротьби зі злаковими бур'янами для досягнення нульового забруднення
3. Розробка стратегій органічного виробництва в умовах змін клімату

4. Розробка стратегій переходу до кліматично безпечного землеробства

5. Розробка стратегій формування адаптивних сільськогосподарських практик

Pathways for clean water

For different sectors

Напрямок 2: Розробка шляхів та рішень для отримання чистої води (Pathways for clean water)

Орієнтовані теми для написання курсової роботи:

1. Розробка шляхів розвитку зеленої інфраструктури в прибережних річкових (морських) зонах.

2. Розробка шляхів та рішень зменшення впливу точкових джерел забруднення на природні водойми.

3. Розробка шляхів та рішень зменшення

впливу дифузних джерел забруднення на природні водойми.

4. Розробка шляхів забезпечення водою різних галузей в умовах змін клімату та небезпек.

5. Розробка шляхів до водної безпеки та стійкості шляхом забезпечення наявності чистої води.

Nexus Climate-Water-Food

Напрямок 3: Розробка підходів для забезпечення концепції «Взаємозв'язок клімат-вода-їжа (Nexus Climate-Water-Food)».

Орієнтовані теми для написання курсової роботи:

1. Розробка еколого збалансованих підходів до відновлення ґрунтів в умовах хімічного забруднення.

2. Розробка підходів до збереження здоров'я ґрунтів в умовах інтенсифікації.

3. Розробка підходів до нульового забруднення ґрунтів в системі «виробник-споживач»

4. Розробка підходів до збалансованого управління земельними ресурсами за впливу змін клімату та інтенсифікації.

5. Розробка підходів до збалансованого управління водними ресурсами за впливу змін клімату та небезпек.

Sustainable waste management

Напрямок 4: Розробка програми сталого управління відходами (Sustainable waste management).

Орієнтовані теми для написання курсової роботи:

1. Розробка програми управління небезпечними відходами на полігонах.

2. Розробка програми управління твердими побутовими відходами в сільських місцевостях.

3. Розробка програми управління відходами в містах.

4. Розробка програми повторного використання твердих побутових відходів.

5. Розробка програми розвитку управлінської системи державного та регіонального рівнів для сталого управління відходами.

Climate-Neutral and Smart Cities

Напрямок 5: Розробка платформи «Кліматично розумні й нейтральні міста» (Climate-Neutral and Smart Cities).

Орієнтовані теми для написання курсової роботи:

1. Розробка інформаційної платформи будівництва зелених і кліматично нейтральних міст-хабів.

2. Розробка методологічної платформи для забезпечення соціо-технічних переходів, необхідних для створення нейтральних міст.

3. Розробка інтеграційної платформи природоохоронних рішень зі штучним інтелектом для досягнення цілей кліматичної нейтральності міст.

4. Розробка інформаційної платформи для забезпечення міст альтернативними джерелами енергетики.

5. Розробка інтеграційної платформи впровадження у міста принципів стратегії ЄС «До нульового забруднення повітря, води та ґрунту».

Критерії оцінювання курсової роботи:

Загальні критерії: ← 40		Критерії змісту: ← 60	
Командність (робота в команді)	10	Якість консорціума	10
Креативність (творче застосування існуючих та генерування нових ідей)	10	Інноваційність використання методів дослідження	20
Ілюстраційність (схематичне подання концепції проєкту)	10	Шляхи реалізації Європейських стратегій та національних стратегій у проєкті	15
Логічність (в розбудові завдань та шляхів вирішення)	10	Інтерактивність в поєднанні NBSs та SDGs	15
Максимальна оцінка 100			

Навчально-методичне забезпечення:

1. Електронний навчальний курс навчальної дисципліни (на навчальному порталі НУБіП України eLearn - <https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=5512>)

2. Управління екологічними проєктами: курс лекцій для студентів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 101 «Екологія» / Укладачі: В. П. Строкаль. Київ : Видавництво НУБіП України, 2024. – 100 с.

Рекомендовані джерела інформації:

1. Управління екологічними проєктами: курс лекцій для студентів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 101 «Екологія» / Укладачі: В. П. Строкаль. Київ : Видавництво НУБіП України, 2024. – 100 с.

2. Строкаль В.П., Куровська А. В. Інтегральна оцінка екологічного стану природних вод для різних видів водокористування : науково–методичні рекомендації. Київ : Редакційно–видавничий відділ НУБіП України, 2024. 64 с.

3. Строкаль В. П., Куровська А. В. Інтегральне оцінювання екологічного стану води Київського водосховища: монографія / В. П. Строкаль, А. В. Куровська. Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2024. 225 с.

4. Strokal, M., Strokal, V., & Kroeze, C. (2023). The future of the Black Sea: More pollution in over half of the rivers. *Ambio*, 52(2), 339-356. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01780-6>

5. Vita Strokal (2021). Transboundary rivers of Ukraine: perspectives for sustainable development and clean water. *Journal of Integrative Environmental*

Sciences. Vol.18, No.1, P. 67-87. DOI: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1943815X.2021.1930058>

6. Кларіс Марго та ін. Каталог природоорієнтованих рішень в управлінні водними ресурсами в країнах Східного Партнерства. *Програма «Європейський Союз для довкілля» в країнах Східного партнерства. Управління водними ресурсами та екологічні дані (ENI/2021/425-550)*. 2024. 107 с.

7. Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія / Л. Д. Пляцук, Т. В. Козуля, Л. Л. Гурець, В. Ф. Моїсєєв, І. Ю. Аблеєва. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. 460 с.

8. Луговий В., Драч І., Петроє О. та ін. Теоретичні та методичні основи модернізації механізмів підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції “Відкрита наука” та повоєнного відновлення України як сильної європейської країни (В. Луговий, Ред.; 1ий вид.). *Інститут вищої освіти НАПН України*. 2023. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7644-61-2-2023>

9. Методичні рекомендації щодо управління науковими даними для закладів вищої освіти та наукових установ у частині визначення механізмів збереження та повторного використання наукових даних. Міністерство освіти і науки України. 2024. URL: <https://mon.gov.ua/nauka/nauka-2/vidkrita-nauka/informatsiino-metodychni-materialy>

10. Європейський кодекс дослідницької доброчесності. ALLEA. 2024. DOI: <https://doi.org/10.26356/ECOC-Ukrainian>

11. Carnegie Mellon University. (2024, Грудень 5). Metadata Standards. Carnegie Mellon University. URL: <https://guides.library.cmu.edu/Metadata>

12. Kalantari, Z., Ferreira, C. S. S., Pan, H., & Pereira, P. (2023). Nature-based solutions to global environmental challenges. *Science of The Total Environment*, 880, 163227. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163227>

13. Keesstra, S., Veraart, J., Verhagen, J., Visser, S., Kragt, M., Linderhof, V., Appelman, W., Van Den Berg, J., Deolu-Ajayi, A., & Groot, A. (2023). Nature-Based Solutions as Building Blocks for the Transition towards Sustainable Climate-Resilient Food Systems. *Sustainability*, 15(5), 4475. DOI: <https://doi.org/10.3390/su15054475>

14. Pereira, P., Yin, C., & Hua, T. (2023). Nature-based solutions, ecosystem services, disservices, and impacts on well-being in urban environments. *Current Opinion in Environmental Science & Health*, 33, 100465. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.coesh.2023.100465>

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОЄКТАМИ

1. Відкрита наука та FAIR принципи в екологічному середовищі

1.1. Наукове середовище: фундаментальні та прикладні дослідження

1.1.1. Поняття наукового середовища в науці про навколишнє середовище

Слово «наука» є просто англійованою версією латинського *scientia*, що означає «знання» (Allaby, 2002). Наука базується на *трансдисциплінарному підході*, який використовує великі масиви даних для вивчення механізмів, що лежать в основі діяльності науки – від вибору дослідницької проблеми до кар’єрних траєкторій і прогресу в відповідній галузі (Fortunato et al., 2018).

Протягом останніх тридцяти років науково-технологічного прогресу населення планети занепокоєнні щодо стану природного середовища та дедалі намагаються вкласти більше практик щоб звести до мінімуму шкоду, якої можна уникнути (Allaby, 2002). Наукові дослідження виступають як головні засоби для вирішення екологічних проблем. Необхідно чітко розуміти, що відносимо до поняття «науки про навколишнє середовище» та особа яка займається вирішенням прикладних завдань в цій галузі – «environmentalist». Наука про навколишнє середовище має справу зі змінами в природному середовищі, спричиненими діяльністю людини, та їх безпосередніми та довгостроковими наслідками для добробуту живих організмів, включаючи людей; «environmentalist» – особа, що прогнозує, попереджає та аналізує змінні екосистемних послуг в навколишньому середовищі, що виникли в результаті діяльності людини (Allaby, 2002).

Наука про навколишнє середовище – це, у найширшому плані, галузь науки, яка прагне зрозуміти, чим ми впливаємо на навколишнє середовище, і як ми можемо вирішити ці проблеми. Наука про навколишнє середовище базується на дослідженнях і досвіді фахівців з багатьох традиційних наук, включаючи біологію, фізику, геологію, інженерію. Вивчення екологічних проблем і рішень також значною мірою спирається на гуманітарні науки: економіку, політологію, історію, право, соціологію і навіть психологію. Отже, *наука про навколишнє середовище є багатодисциплінарною сферою діяльності* (Chiras, 2010). Відповідно, наукове середовище в науці про навколишнє середовище включає багатодисциплінарних підхід із залученням наукових даних з різних сфер діяльності (соціальних, гуманітарних, політичних, історичних, біологічних тощо).

1.1.2. Фундаментальні та прикладні дослідження в екологічному середовищі

Фундаментальні та прикладні дослідження в екологічному середовищі базуються на розумінні досягнення поставленої мети, особливо коли прописуються завдання у наукових проєктах.

Основними причинами для проведення *фундаментальних досліджень* є задоволення цікавості, отримання знань і досягнення розуміння (Hastings & Gross, 2012). Фундаментальне дослідження визначають, як теоретичну або експериментальну роботу, яка здійснюється головним чином для отримання нових знань про фундаментальні основи явищ і спостережуваних фактів без будь-якого конкретного застосування. Фундаментальна екологія, або базова екологія, – це дослідження різноманітності організмів і взаємодій між організмами та їх абіотичним і біотичним середовищем. Його головна мета – поглибити знання та розуміння, а його результати, навіть якщо іноді передбачувані, невідомі з упевненістю заздалегідь (Courchamp et al., 2015; Zhang, 2024).

Прикладна екологія зазвичай мотивується конкретними, чітко визначеними цілями, як правило, для вирішення екологічних проблем, включаючи управління природними ресурсами, такими як земля, енергія, продовольство або біорізноманіття (Hastings & Gross, 2012). Прикладні дослідження часто передбачають розробку втручань для зміни подій (наприклад, вторгнення екзотичних видів, зменшення кількості ендемічних видів, визначення причинно-наслідкових процесів забруднення водних чи земельних ресурсів, досягнення збалансованого розвитку держави через розробку підходів та шляхів та ін.) (Courchamp et al., 2015). Це дослідження, по суті, є спробою досягти визначеної мети конкретного наукового проєкту.

Варто розуміти, що всі наукові дослідження мають *взаємозв'язки*, без яких не можливе досягнення мети із жодних типів наукових досліджень. На рисунку 1 наведена концептуальна модель, що показує зв'язки між різними типами наукових досліджень (Courchamp et al., 2015). Наприклад, фундаментальні дослідження є основною основою прикладних досліджень, але результати прикладних досліджень можуть, у свою чергу, стимулювати нові дослідження у фундаментальних дослідженнях. Подібним чином перехід від фундаментальних досліджень до дослідницьких досліджень часто називають «трансляційними дослідженнями»; зворотне призводить до інноваційного наукового обладнання та технологій, які, у свою чергу, можуть відкрити нові напрямки фундаментальних досліджень (Courchamp et al., 2015).

На рисунку круг, що представлений зеленим кольором відображає наведені фундаментальні дослідження, що зазвичай керуються знаннями, коричневим кольором – прикладні дослідження, які керуються розробленими рішеннями та стратегіями чи підходами до розв'язання конкретної проблеми, синім кольором – дослідницькі дослідження, що базуються на інноваційних підходах та технологіях розвитку певної системи (наприклад – розробка нових технологій для збалансованого розвитку сільських територій з досягненням

Green Deal Targets). Стрілки – відображають внесок типу дослідження у інші дослідження. Зокрема, між зеленим та коричневими кругами є синя зворотна стрілка, яка показує що фундаментальні дослідження є базою для прикладних досліджень і в тому числі у майбутньому можуть вплинути на розвиток фундаментальних досліджень, саме через зв'язки між прикладними та дослідницькими дослідженнями (зелена зворотна стрілка), від яких результати дослідницьких досліджень будуть формувати нові фундаментальні знання (коричнева зворотна стрілка).

Рисунок 1. Взаємозв'язок між типами досліджень в екологічному середовищі.
Джерело: розроблено автором на основі даних (Courchamp et al., 2015)

Отже, фундаментальні наукові дослідження:

- керуються існуючими знаннями,
- покращують розуміння фундаментальних принципів,
- не мають комерційних або політичних цілей.

Прикладні наукові дослідження:

- керуються розробленими рішеннями та стратегіями чи підходами до розв'язання конкретної проблеми,
- розв'язують конкретні екологічні проблеми,
- мають конкретні соціальні, політичні чи комерційні орієнтири,
- ведуть до створення технологій або підходів.

1.1.3. Дані та метадані в екологічних проектах (Metadata Standards)

Для написання наукових проектів та їхньої подальшої реалізації, не менш важливими є вірне управління набором метаданими (дані про дані) та науковими даними.

Метадані – це структуровані дані, що описують, роз’яснюють, дають змогу ідентифікувати, спрощують використання та управління набором даних (Міністерство освіти і науки України, 2024).

Наукові (дослідницькі) дані – це дані або метадані, зібрані та (або) одержані в процесі фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які, зокрема використовуються для підтвердження відповідних досліджень та отриманих наукових результатів (Міністерство освіти і науки України, 2024).

Оптимізовані наукові (дослідницькі) дані – це FAIR дані, які зберігаються в електронній формі та відповідають принципам належного управління науковими (дослідницькими) даними (принципам FAIR) (Міністерство освіти і науки України, 2024).

Первинні дані – це інформація, що збирається / отримується вперше під конкретну дослідницьку потребу у необробленому вигляді (Міністерство освіти і науки України, 2024).

Метадані (або дані про дані) – інформація, що описує дані та допомагає їх класифікувати, систематизувати, ідентифікувати в одну категорію за певними характеристиками.

Загалом, метадані полегшують пошук і роботу з даними, дозволяючи користувачеві сортувати або знаходити певні документи. Деякі приклади основних простих *метаданих*: автор, дата створення, дата зміни та розмір файлу. Метадані також використовуються для неструктурованих даних, таких як зображення, відео, веб-сторінки, електронні таблиці тощо. Метадані – це «дані про дані». Це структуровані дані, які посилаються на дані та ідентифікують їх, щоб надати істотний додатковий рівень скороченої інформації. Схема метаданих може бути простою або складною, але вона забезпечує важливе базове визначення або опис.

Існують міждисциплінарні розроблені стандарти метаданих:

1. *Dublin Core* (Дублінське ядро) – набір метаданих що призначені для бібліотечних ресурсів, для уніфікації метаданих для опису щонайширшого діапазону ресурсів (Weibel et al., 1998). Цей стандарт складається із 15 ідентифікаторів. Широко застосовується для опису метаданих ресурсів електронних бібліотек, архівів, а також веб-сторінок і нетекстових документів (Сокіл & Андрухів, 2024). *Dublin Core* – це інформація, котра виражає інтелектуальний зміст, інтелектуальну власність та/або характеристики реалізації інформаційного ресурсу (Багрій, 2004).

2. *MARC* (Machine Readable Cataloguing) який використовується більшістю бібліотек світу. Він був розроблений, щоб дозволити бібліотекам ділитися своїми даними каталогізації (Gove, 2000). На відміну від попереднього він є трохи складнішим, проте детальнішим з позиції представлення інформації (Сокіл &

Андрухів, 2024). Формат MARC бере до уваги правила каталогізації та каталогізаційні нормативні документи. MARC призначений для обміну та надання бібліографічної інформації в електронних середовищах. Він має кілька форматів (Багрій, 2004): UNIMARC (машиночитана каталогізація документів за міжнародними стандартами, прийнятий як основний внутрішній формат у багатьох світових бібліотеках для створення бібліографічних даних у видавничому процесі, та для ідентифікації Інтернет-ресурсів, дані групуються за функціональною ознакою), USMARC (для бібліографічних та авторитетних даних, класифікації даних, що групуються за структурною ознакою), MARC21. MARC21 – це стандарти, що застосовуються для подання та обміну авторитетною, класифікаційною, суспільно важливою інформацією та даними про утримання в машиночитаній формі і має п'ять узгоджених між собою форматів: MARC21 формат для авторитетних даних, MARC21 для бібліографічних даних, MARC21 для класифікаційних даних, MARC21 формат для суспільної інформації, MARC21 формат для даних про місце утримання (Бруй et al., 2021).

3. *EAD* (Encoded Archival Description) кодований архівний опис, що був розроблений у 1990-х роках архівною спільнотою як спосіб представлення допоміжних матеріалів в електронному вигляді. Він використовує стандартну узагальнену мову розмітки (SGML) і XML як схеми кодування. Підтримується Товариством американських архівістів і Бібліотекою Конгресу, останньою версією є EAD3 (Carnegie Mellon University, 2024).

4. *MODS* (Metadata Object Description Schema) це XML-схема з MARC-подібною семантикою. *MODS* був розроблений Бібліотекою Конгресу через потребу в чомусь простішому для вивчення, ніж MARC, і багатшому, ніж Dublin Core, для опису складних цифрових об'єктів (Carnegie Mellon University, 2024).

5. *VRA Core* – це стандарт, який зазвичай використовують організації культурної спадщини для опису зображень і творів мистецтва. *VRA Core* розміщується Асоціацією візуальних ресурсів (*VRA*) і Бібліотекою Конгресу. *VRA Core* містить 19 елементів. Існує три основні сутності: твір (збудований чи створений об'єкт), колекція (сукупність таких об'єктів) і зображення (візуальний сурогат таких об'єктів) (Carnegie Mellon University, 2024).

Варто пам'ятати, що різні спільноти (уряд, заклади освіти, бібліотеки тощо) створюють, збирають, керують і використовують різні типи інформації. Ці спільноти можуть мати різні проблеми та різні підходи до метаданих. Немає єдиного стандарту, який міг би задовольнити всі потреби спільнот. Однак для того, щоб метадані були зрозумілими для людей і програм, які їх використовують, потрібна певна узгодженість. Організації часто визначають і публікують стандарти метаданих, щоб задовольнити потреби в різних областях знань або в межах спеціалізованих дисциплін. Опубліковані стандарти допомагають розробникам систем і кінцевим користувачам ефективно досягати своїх цілей.

Не залежно від типу дослідження, що представляє дослідницька група, Міністерством освіти і науки України розроблені загальні елементи метаданих

для проекту, які містять наступні поля (Міністерство освіти і науки України, 2024):

Загальний огляд:

Назва: назва набору даних або наукового проекту, який його створив

Створювач даних: назви та адреси організацій та осіб, які створили наукові (дослідницькі) дані та інших учасників проекту. Бажаний формат для власних імен – прізвище спочатку, ім'я (наприклад Вільсон, Едвард).

Ідентифікатор: унікальний номер, який використовується для ідентифікації наукових (дослідницьких) даних, навіть якщо це лише внутрішній номер проекту.

Дата: ключові дати, пов'язані із науковими (дослідницькими) даними, це – дата початку та завершення проекту; дата випуску; період часу, охоплений науковими (дослідницькими) даними; інші дати, пов'язані із терміном служби наукових (дослідницьких) даних, такі як графік оновлення; бажаний формат rrrr-мм-дд або rrrr.мм.дд-rrrr.мм.дд для діапазону. Для дат варто використовувати стандарт ДСТУ ISO 8601:2010 «Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу» (ISO 8601:2004, IDT).

Метод: які були згенеровані наукові (дослідницькі) дані, перелік використовуваного обладнання та програмного забезпечення (включаючи номери моделі та версії), формули, алгоритми, експериментальні протоколи тощо, які можна включити у лабораторний блокнот.

Обробка: як наукові (дослідницькі) дані були змінені або оброблені (наприклад, нормалізовані).

Джерело: посилання на наукові (дослідницькі) дані, отримані із інших джерел, зокрема інформація про те, де зберігаються вихідні наукові (дослідницькі) дані та доступ до них.

Фінансування: організації чи установи, що фінансували проект.

Опис вмісту:

Тема: ключові слова або фрази, що описують тему або зміст наукових (дослідницьких) даних.

Місце зберігання: усі відповідні фізичні місця.

Мова: усі мови, які використовуються в наборі даних.

Список змінних: усі змінні у файлах наукових (дослідницьких) даних, де це можливо.

Список кодів, скорочень та аббревіатур: пояснення кодів або скорочень, які використовуються або в назвах файлів або у змінних файлах наукових (дослідницьких) даних (наприклад, «999 вказує на відсутнє значення в даних»).

Технічний опис:

Інвентаризація файлів: усі файли, пов'язані з проектом, включаючи розширення (наприклад, «NWPalaceTR.WRL», «stone.mov»).

Формати файлів: формати наукових (дослідницьких) даних, наприклад, FITS, SPSS, HTML, JPEG тощо.

Версія: унікальна позначка дати/часу та ідентифікатор для кожної версії.

Необхідне програмне забезпечення: назви будь-яких програмних пакетів спеціального призначення, необхідних для створення, перегляду, аналізу чи іншого використання наукових (дослідницьких) даних.

Доступ:

Права: будь-які відомі права інтелектуальної власності, законні права, ліцензії або обмеження на використання наукових (дослідницьких) даних.

Інформація про доступ: де та як інші наукові працівники (інші зацікавлені особи) можуть отримати доступ до наукових (дослідницьких) даних.

Виконавцям наукових проєктів рекомендується документувати наукові (дослідницькі) дані відповідно до стандартів метаданих. Але, залежно від типу та напрямку дослідження, метадані можуть розроблятися окремо для індивідуальних даних цього дослідження. Це мається на увазі, окрім стандартних метаданих, які зазвичай використовують організації, науковці, чи розробники проєктів можуть створити *власні метадані*, що орієнтовані на кінцевий результат дослідження – у форматі *README.txt*.

README.txt – це файл документації, який допомагає вірно інтерпретувати та повторно аналізувати дані. Також створення даного файлу є одним із кроків розміщення набору даних або інших матеріалів наукового дослідження у репозиторії даних (відкритому доступі). Рекомендується, щоб README файл був у форматі «md», що означає документацію Markdown. Markdown – легка мова розмітки тексту, яка дозволяє подальше перетворення тексту в структурований HTML.

Хоча куратори даних і все більше дослідники знають, що хороші метадані є ключовими для доступу до дослідницьких даних і повторного використання, з'ясувати, які саме метадані фіксувати та як їх фіксувати, є складним завданням. За підтримки Центру Цифрового курування (DCC – Digital Curation Centre) деякі наукові дисципліни містять дисциплінарні стандарти метаданих, включаючи профілі, інструменти для впровадження стандартів і випадки використання сховищ даних, які зараз їх застосовують (Digital Curation Centre, 2004). Це зокрема: соціальні та гуманітарні науки ([Social Science & Humanities](#)), фізичні науки ([Physical Science](#)), загальні дані дослідження ([General Research Data](#)), науки про Землю ([Earth Science](#)), біологія ([Biology](#)).

На рисунку 2 наведена загальна концепція метаданих.

Рисунок 2. Метадані та дані
Джерело: розроблено автором

1.1.4. Етика даних

Вільний доступ до наукової інформації – одна із найважливіших умов прогресу науки. Відкрита наука безсумнівно позитивно впливає на науковий прогрес, змінюючи дослідницькі процеси та мислення дослідників, підтримуючи відкритість, прозорість та обмін знаннями (Yaroshenko, 2021). Проте в ході відкритого доступу, ми маємо дотримуватися етики даних. Одним із головних атрибутів виступають особисті дані, що можуть бути як дані, що розроблені автором і опубліковані за певною темою досліджень,

так і дані, які відносяться до приватних як місце проживання, паспортні дані тощо. В одній із наукових статей зазначено, що «Особисті дані – це нова нафта Інтернету та нова валюта цифрового світу» (Hoofnagle et al., 2019).

Зростає усвідомлення важливості захисту даних не лише для захисту приватного життя людей, але й для їхньої свободи. Цей підхід відображено в багатьох національних і міжнародних документах, наприклад в Хартії основних прав Європейського Союзу, де захист даних визнається фундаментальним, автономним правом. Тим не менш, все важче поважати це загальне припущення, оскільки вимоги внутрішньої та міжнародної безпеки, ринкові інтереси, наукові інтереси та реорганізація державного управління ведуть до зменшення відповідних гарантій або призводять до зникнення основних гарантій (Rodotà, 2009).

Michelle Goddard (2017) зазначає, що дослідники та науковці, повинні дотримуватися в обов'язковому порядку етичних підходів до збору та аналізу даних, як шлях для зміцнення довіри в науковому середовищі (Goddard, 2017). У цьому контексті Європейський Союз (ЄС) прийняв Загальний регламент захисту даних (GDPR) для подальшої гармонізації правил захисту даних у державах-членах ЄС і підвищення рівня конфіденційності для постраждалих осіб (Voigt & Von Dem Bussche, 2017). GDPR було прийнято на заміну Директиви про захист даних від 1995 року.

Наукові дані та етика їхнього використання є важливим аспектом у збереженні дотриманні вимог та правил до отримання інформації. З іншого боку, методи та прийоми науки про дані допомагають вирішувати деякі з найскладніших проблем у певної галузі, наприклад керування величезними обсягами журнальних даних і виявлення аномалій або інших підказок, які можуть точно визначити діяльність, що становить ризик для організації. Тому не дивно, що досягнення в галузі науки про дані призводять до вдосконалення існуючих наукових даних. Однак удосконалення існуючих продуктів – не

означає те, що можна використовувати наукові дані без вірної їхньої інтерпретації (Tellenbach et al., 2019).

Етика науки про дані полягає в тому, що є правильним і неправильним під час проведення науки, використовуючи дані. Наука про дані досі використовувалася переважно для досягнення позитивних результатів для бізнесу та суспільства. Так само, як та «камера спостереження» в продуктовому магазині, збір даних впливає на нашу конфіденційність, безпеку, свободу та гідність. Незалежно від того, чи є ви програмістом-початківцем, студентом-підприємцем, науковцем-дослідником, користувачем соціальних мереж – етика даних важлива для всіх верст та галузей розвитку.

Отже, важливо дотримуватися етики даних, оскільки вони мають свої властивості:

- Конфіденційність (відкритий та закритий доступ до даних)
- Звітність (перегляд та показ даних)
- Точність та прозорість використання
- Справедливість і упередженість використання
- Відповідність законодавству рівню використання (національний, європейських, глобальний)

Національне законодавство для дотримання етики:

- Про доступ до публічної інформації, по. 2939–VI, Верховна Рада України (2011).
- Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, по. 835-2015-п, Кабінет Міністрів України (2015).
- Про захист персональних даних, по. 2297–VI, Верховна Рада України (2010).
- Про інформацію, по. 2657–XII, Верховна Рада України (1992).
- Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці, по. 611-93-п, Кабінет Міністрів України (1993).
- Цивільний кодекс України, по. 435–IV, Верховна Рада України (2003).

Європейське законодавство для дотримання етики регулюється нормативним документом – [Regulation \(EU\) 2016/679](#): General Data Protection Regulation, GDPR – Загальний регламент захисту даних (GDPR).

Постановою загальних зборів Національної Академії Наук України (НАН України) від 15.04.2009 року № 2 був схвалений [Етичний кодекс ученого України](#). Він передбачав формулювання загальних етичних принципів, яких кожен науковець має дотримуватися, охоплюючи принцип «свобода в науці», що передбачає свободу вибору напрямів дослідження, свободу думки та наукової творчості науковця. В Етичному кодексі ученого, принципи етики розписані відповідно до ролі ученого в науковому середовищі (рис. 3).

Етичні принципи ученого як автора:

1. Публікація в достовірних журналах
2. Чітке розмежування між власними даними та здобутками інших, що використанні у дослідженні

3. Зазначення реального внеску в наукову роботу
4. Наукові результати публікуються одноразово в одному виданні

Етичні принципи ученого як керівника:

1. Врахування інтелектуальних, етичних та персональних рис співробітників
2. Об'єктивна оцінка співробітників (справедливість, доброзичливість, об'єктивність при поставленні завдань)
3. Обґрунтованість наукового бачення (без нав'язування власних наукових поглядів)
4. Створення позитивної творчої атмосфери колективу

Етичні принципи ученого як викладача:

1. Повага до критичного та вільного мислення осіб
2. Донесення достовірної інформації з достовірних джерел з обов'язковим врахуванням авторів даних джерел
3. Формування у осіб наукових поглядів
4. Застосування сучасних інноваційних методів та форм викладання
5. Бути інтелігентним взірцем власної наукової школи

Рисунок 3. Етичні принципи ученого

Джерело: розроблено автором на основі [Етичного кодексу ученого](#)

1.1.4.1. Інформаційна етика (PAPA principles)

В умовах цифровізації важливу роль почали відігравати аспекти інформаційної етики, що передбачають використання наукових даних в цифрових та інших джерелах. Науковець Коблянська Інна (2023) підкреслює, що в умовах цифровізації слід етичні засади наукових досліджень розглядати скрізь призму інтеграції з принципами інформаційної етики. Зокрема базові принципи наукової етики як повага, компетентність,

відповідальність, чесність – набувають ширшого змісту, розглядаючи їх з позиції гарантування приватності, точності, дотримання прав власності та доступності інформації (Коблянська, 2023). Все це створює певні виклики як для представників наукового середовища, так і для використання цих даних у наукових проектах.

Принципи інформаційної етики втілюються в аббревіатурі PAPA (Privacy, Accuracy, Property, Accessibility), що означає конфіденційність, точність, власність, доступність даних. В умовах цифрового суспільства та великої кількості даних в інформаційних джерелах, дотримання вищенаведених принципів PAPA є необхідністю в розгляді етики даних, технологій їх обробки та суспільної значущості (De Montfort University & Carsten Stahl, 2021).

В основу PAPA підходу (Lenman, 2017) покладено поділ основних принципів інформаційної етики за відповідними рівнями: мікрорівень (індивідуальний), мезорівень (рівень організації), макрорівень (рівень суспільства). Нижче наведений приклад таблиці для оформлення інформаційної етики, який буде залежати від напряму наукової діяльності.

Таблиця. Інтеграція інформаційної етики через принципи PAPA (Lenman, 2017)

Рівень	Privacy – конфіденційність	Accuracy – точність	Property – власність	Accessibility – доступність
Мікро- / індивідуальний				
Мезо- / організації				
Макро- / суспільство				

1.1.4.2. Дослідницька етика (Allea's principles)

Дослідницька етика – це застосування основоположних етичних принципів до дослідницької діяльності, яка включає планування та впровадження досліджень, повагу до суспільства та інших, використання ресурсів і результатів досліджень, наукову поведінку та регулювання досліджень.

Дослідницька етика базується на дотриманні принципів як довіра, справедливості, повага, відповідальність, мужність, чесність. Вона охоплює основні аспекти академічної доброчесності, які формують основні засади дослідницької етики (рис. 4). *Академічна доброчесність* – це сукупність етичних принципів та визнаних законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього та інших процесів в науковому середовищі під час впровадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукових (творчих) досягнень. Засади дослідницької етики включають особисту етичну відповідальність (базується на *особистих якостях*, включаючи довіру, справедливість та повагу), високу якість дослідження (базується на *дослідницьких якостях* науковця, включаючи відповідальність та повагу), дотримання етичних і моральних принципів (базується на *інтелектуальних якостях* науковця, включаючи чесність, мужність та відповідальність), дотримання принципів академічної доброчесності (базується на *принципах національних та європейських вимог* до використання, обробки та розповсюдження наукових даних).

Рисунок 4. Інтеграція принципів та засад дослідницької етики
Джерело: розроблено автором на основі (Коблянська, 2023; Lenman, 2017)

Основні вимоги, норми та правила до дослідницької етики прописані у *Європейському кодексі дослідницької доброчесності* – The European Code of Conduct for Research Integrity (ALLEA, 2024), що видане Європейською федерацією академії наук і гуманітарних наук (ALLEA – All European Academies) у 2023 році, проте друк вийшов у 2024 році. Варто зазначити, що [ALLEA](#) – це Європейська федерація академії наук і гуманітарних наук, що представляє близько 60 академії з приблизно 40 країн ЄС і поза ним. З моменту свого заснування в 1994 році ALLEA виступає від імені своїх членів на європейській та міжнародній арені, *просуває науку як глобальне суспільне благо та сприяє науковому співробітництву за межами кордонів та дисциплін*. Незалежно від політичних, релігійних чи комерційних інтересів, ALLEA прагне сприяти та захищати досконалість у наукових дослідженнях, водночас захищаючи високі етичні стандарти та академічну свободу кожного, хто бере участь у науковому процесі.

Європейський кодекс дослідницької доброчесності ще називають Європейським кодексом поведінки щодо наукової доброчесності.

Європейський кодекс поведінки щодо наукової доброчесності служить європейській дослідницькій спільноті основою для саморегулювання в усіх наукових і наукових дисциплінах і для всіх дослідницьких установ. **Європейська комісія визнає Європейський кодекс поведінки основним стандартом для підтримки чесності досліджень у всіх дослідницьких проектах, що фінансуються ЄС**. Крім того, він все більше слугує моделлю для національних та інституційних кодексів поведінки, інструкцій щодо фінансування, навчальних ініціатив і стандартів для окремих дисциплін.

Наприклад, Європейський кодекс поведінки є основою для детальних інструкцій щодо відповідальної відкритої науки, розроблених проектом ROSiE, що фінансується Horizon. Подібним чином він лежить в основі діючих керівних принципів сприяння відповідальному використанню генеративного ШІ в дослідженнях, розроблених Форумом Європейського дослідницького простору. Зміни в редакції 2023 року відображають підвищене усвідомлення важливості дослідницької культури для забезпечення доброчесності дослідження та впровадження належних дослідницьких практик, а також покладають більшу відповідальність на всіх зацікавлених сторін за дотримання та просування цих практик і принципів, що їх ґрунтують. Вони також враховують підвищену чутливість дослідницького співтовариства до механізмів дискримінації та відчуження та відповідальності всіх учасників за сприяння справедливості, різноманітності та інклюзії. Він також враховує зміни в практиках управління даними, Загальний регламент захисту даних (GDPR) і останні розробки у сфері відкритої науки та оцінки досліджень.

Європейський кодекс дослідницької доброчесності визначає професійні, юридичні, суспільні, етичні та моральні обов'язки різних суб'єктів, у тому числі тих, хто визначає та впроваджує пріоритети та критерії для фінансування, оцінки та публікації досліджень (ALLEA, 2024). Відповідно дослідницькі практики ґрунтуються на фундаментальних принципах дослідницької доброчесності. Вони спрямовують окремих осіб, установи та організації під час виконання

їхньої роботи – до подолання практичних, етичних, інтелектуальних викликів, що притаманні дослідницькій діяльності. *Європейський кодекс дослідницької доброчесності* включає наступні принципи, які потрібно обов'язково дотримуватися під час дослідницької діяльності:

1. Компетентність та надійність у забезпеченні якості дослідження, що відображається у дизайні, методології, аналізі та використанні матеріалів.

2. Чесність у розробці, проведенні, рецензуванні, звітності та поширенні досліджень у прозорий, відкритий, зрозумілий, неупереджений спосіб.

3. Повага до колег, учасників досліджень, предметів дослідження, суспільства, екосистем, культурної спадщини, навколишнього середовища.

4. Відповідальність за дослідження від ідеї до публікації, за його управління та організацію, за навчання, нагляд та наставництво, а також за його ширший суспільний вплив.

В Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), всі учасники освітнього процесу повинні дотримуватися принципів академічної доброчесності, особливо під час виконання, використання та розповсюдження досліджень (рис. 5).

Рисунок 5. Графічне зображення принципів дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

Джерело: розроблено автором на основі Положень: Положення про академічну доброчесність в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u341/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf) Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u341/polozhennya_pro_poryadok_perevirki_naukovih_.pdf)

В НУБіП України дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі можна показати у вигляді квітки «конюшини», яка зазвичай має міцний стовбур (що показує фундаментальні цінності) та основні чотири листочки (кожен з яких відображає групу учасників освітнього процесу).

1.1.4.3. Етика даних (FAIR, OS)

Етика даних передбачає інтеграцію всіх вище розглянутих принципів дотримання етики, та належним чином відображення наукових даних у відкритому доступному місці. Саме застосування принципів FAIR дозволяє на початку розробки наукового проєкту досягти створення даних дослідження, щоб вони були зручними для пошуку, доступними для використання та повторного використання, сумісними з іншими видами даних.

Принципи FAIR (Findable – знаходжуваність, Accessible – доступність, Interoperable – сумісність, Reusable – повторне використання) – можливість пошуку, доступність, сумісність і багаторазове використання, – дають змогу розробникам даних і видавцям долати ряд перешкод на етапі наукових досліджень та дослідницької діяльності. Важливо щоб принципи застосовувалися не лише до «даних» у традиційному розумінні, але й до алгоритмів, інструментів і робочих процесів, які призвели до цих даних. Усі об’єкти наукового цифрового дослідження – від даних до аналітичних конвеєрів – отримують вигоду від застосування цих принципів, оскільки всі компоненти дослідницького процесу мають бути доступними для забезпечення прозорості, відтворюваності та повторного використання (Yaroshenko, 2021).

Зростання доступності онлайн-ресурсів означає, що дані потрібно створювати з урахуванням довговічності. Надання іншим дослідникам доступу до ваших даних полегшує відкриття знань і підвищує прозорість досліджень. Зокрема принципи FAIR описують, як мають бути організовані результати досліджень, щоб до них було легше отримати доступ, зрозуміти, обмінюватися та повторно використовувати (Wilkinson et al., 2016).

Основні органи фінансування, включаючи Європейську комісію, просувають дані FAIR, щоб максимізувати цілісність і вплив своїх інвестицій у дослідження.

OS – Open Science – Відкрита наука. Відкрита наука – «Підхід до наукового процесу, який зосереджується на поширенні знань, щойно вони стають доступними за допомогою цифрових і спільних технологій» ([European Commission, 2025](#)). Відкрита наука це в загальному розумінні стосується відкритого доступу до публікацій та до наукових даних, демонструє інтегрований підхід в методологію та робочий процес дослідницької діяльності (також при

написанні проєкту). Отже, відкрита наука у дослідницькій діяльності означає:

- Основа європейської політики щодо досліджень
- Усунення бар’єрів та розвиток стимулів
- Дослідження, побудовані на даних
- Науковий підхід у публічній сфері
- Громадянська наука (Citizen Science)
- Практики OS є обов’язковими в рамках програми Horizon Europe: “as open as possible, as closed as necessary”.

Більш детально ці принципи будуть розписані нижче.

Підсумовуючи вище описані принципи інформаційної, дослідницької етики та етики даних, що регламентуються вимогами на рівні європейського союзу та на національному рівні, можна виокремити ключові відмінності:

1. Європейський рівень (рис. 6) – відкрита наука будується на принципах РАРА (інформаційна етика), європейському Кодексі дослідницької доброчесності (дослідницька етика), які суттєво впливають на забезпечення етики даних за принципами FAIR, що є основою у відкритій європейській науці. На основі цих принципів та Кодексу, захист та поширення наукових (дослідницьких) даних відповідає загальному регламенту захисту даних (GDPR).

2. Національний рівень (рис. 7) – відкрита наука будується на методичних рекомендаціях щодо управління науковими даними, затверджених МОН України (2024) на основі національного законодавства та Етичного кодексу ученого України, які суттєво впливають на забезпечення етики даних за принципами FAIR, що є основою у відкритій європейській науці. Принципи FAIR впливають на захист та поширення наукових (дослідницьких) даних, що відповідає загальному регламенту захисту даних (GDPR).

Рисунок 6. Інтеграція принципів дотримання етики у відкритій науці на європейському рівні

Джерело: розроблено автором

Рисунок 7. Інтеграція принципів дотримання етики у відкритій науці на національному рівні

Джерело: розроблено автором

1.2. Відкрита наука

1.2.1. Європейська перспектива (European Open Science Cloud, Open Research Europe)

«Відкрита наука представляє новий підхід до наукового процесу, заснований на спільній роботі та нових способах поширення знань за допомогою цифрових технологій і нових інструментів для співпраці. Ідея фіксує системну зміну в тому, як наука та дослідження проводились протягом останніх п'ятдесяти років: *перехід від стандартної*

практики публікації результатів досліджень у наукових публікаціях до обміну та використання всіх наявних знань на більш ранньому етапі дослідницького процесу» ([Європейська Комісія](#)).

Які переваги відкритої науки? Open Science заохочує співпрацю між академічними науковими колами, промисловістю, державними органами влади та групами громадян. Коли ці групи запрошуються до участі в дослідницькому та інноваційному процесі (як проектна заявка для написання дослідницького проекту), зростає креативність і довіра до науки. Цей процес залучення призводить до більшої прозорості в дослідницькому процесі, більшого потенційного впливу дослідження, більш ефективних процесів дослідження та можливостей для глобальної наукової співпраці ([Open science in Horizon Europe](#)). Open Science полегшує обмін і співпрацю, тим самим прискорюючи процес відкриття, покращуючи якість досліджень і роблячи науку більш впливовою та центральною для розвитку людини та суспільства.

Що таке відкритий доступ? Відкритий доступ – це практика надання онлайн-доступу до наукової інформації, яка є безкоштовною та придатною для повторного використання користувачем. Це включає як рецензовані публікації, так і дані, що лежать в основі публікацій, або інші набори даних. За Horizon Europe дослідники не зобов'язані публікувати свої результати в публікаціях, однак, якщо вони вирішать це зробити, це має бути у відкритому доступі ([Open science in Horizon Europe](#)).

Що таке відкритий доступ до даних досліджень? Дані дослідження – це інформація (факти або цифри), зібрана для вивчення та розгляду, а також для того, щоб служити основою для міркувань, обговорень або розрахунків. Відкритий доступ до дослідницьких даних – це право на доступ і повторне використання цифрових дослідницьких даних згідно з умовами, викладеними в Грантовій угоді. Дослідницькі дані проектів, що фінансуються ЄС, мають базуватися на дотримання принципів FAIR (Findable – знаходжуваність, можна легко знайти; Accessible – доступність, доступні дані до використання;

Interoperable – сумісність, взаємодіючі дані; Reusable – повторне використання, багаторазово можна використовувати у різних сферах науки) ([Open science in Horizon Europe](#)).

Відкрита наука включає *практики відкритої науки*. [Відомі практики відкритої науки](#) включають:

- ранній і відкритий обмін дослідженнями:
 - ✓ попередня реєстрація, зареєстровані звіти, зберігання даних у спільних сховищах, попередній друк;
 - ✓ відкрита співпраця в рамках науки та з іншими виробниками/користувачами знань;
- надання негайного та необмеженого відкритого доступу до наукових публікацій, даних досліджень, моделей, алгоритмів, програмного забезпечення, протоколів, блокнотів, робочих процесів та всіх інших результатів досліджень;
- забезпечення верифікованості та відтворюваності результатів досліджень;
- практикувати відповідальне управління результатами дослідження (публікації, дані та інші результати) відповідно до [принципів FAIR](#);
- сприяння залученню громадськості до досліджень та інновацій, підтримка громадянської науки та підвищення довіри громадськості до науки.

Відкрита наука має свої інфраструктуру, яка активує відкритий доступ до наукових даних, стимулює впровадження практик відкритої науки. До інфраструктури відкритої науки європейської перспективи належать:

- *European Open Science Cloud (EOSC)* – Європейська хмара відкритої науки, що визнана одним із Спільних європейських просторів даних, що посилює лідерство ЄС у глобальній економіці даних.
- *Open Research Europe* – інноваційна платформа відкритого доступу для публікації досліджень, що фінансуються всіма програмами ЄС.

[European Open Science Cloud \(EOSC\)](#). Європейська хмара відкритої науки, амбіція якої полягають у створенні середовища, яке дозволить дослідникам, новаторам, компаніям і громадянам публікувати, знаходити та повторно використовувати дані та інструменти один одного (тобто методи, протоколи, програмне забезпечення та публікації) для дослідницьких, інноваційних та освітніх цілей.

Європейська хмара відкритої науки (EOSC) має на меті розробити «Мережу даних і послуг FAIR» для

науки в Європі, на основі якої можна створити широкий спектр додаткових послуг. Вони варіюються від візуалізації та аналітики до довгострокового збереження інформації або моніторингу впровадження практик відкритої науки.

EOSC визнано Радою Європейського Союзу серед 20 дій політичного порядку денного [Європейського дослідницького простору](#) (ERA) на 2022-2024 роки з конкретною метою поглиблення практик відкритої науки в Європі. Він також визнаний «простором даних про науку, дослідження та інновації», який буде повністю сформульований з іншими галузевими просторами даних, визначеними в Європейській стратегії щодо даних ([European data strategy](#)).

Завдяки Європейському закону про дані (the [European Data Act](#)), який набув чинності в січні 2024 року, Комісія прагне зробити більше даних доступними для використання за допомогою нових правил щодо того, хто може використовувати та отримувати доступ до даних і для яких цілей у всіх секторах економіки в ЄС.

Впровадження EOSC базується на довгостроковому процесі узгодження та координації, який проводить Комісія з 2015 року з багатьма та різноманітними зацікавленими сторонами європейського дослідницького ландшафту.

Тристороння співпраця EOSC – це концепція стратегічної координації між ЄС в особі Європейської комісії, країнами-учасницями, представленими в Керівній раді EOSC, і дослідницьким співтовариством, представленим Асоціацією EOSC, для забезпечення ресурсами та підтримки впровадження екосистеми EOSC в Європі.

[Open Research Europe](#) – інноваційна видавнича платформа відкритого доступу для публікації досліджень, що фінансуються всіма програмами ЄС в усіх предметних галузях. *Open Research Europe* – це місце публікації з відкритим доступом для дослідників усіх дисциплін, які фінансуються Європейською комісією. Платформа допомагає прискорити публікаційну

активність, активізувати відкрите рецензування та індексацію в базах даних, таких як Scopus, Web of Science.

Платформа полегшує для бенефіціарів Європейської комісії дотримання умов відкритого доступу до їхнього фінансування та пропонує дослідникам місце для публікації, щоб швидко ділитися своїми результатами та ідеями та сприяти відкритому, конструктивному науковому обговоренню.

1.2.2. Національна перспектива (на основі європейських принципів)

Відкрита наука є новим підходом до досліджень та розробок, і водночас новим результатом – знання, засновані на нових способах, їх продукування і поширення за допомогою цифрових технологій, моделей та інструментів, набувають все більшого розвитку та визнання у Європейському дослідницькому просторі. Наприклад рамкова програма «Horizon Europe» позиціонує системний підхід до управління науковими даними, де відкрита наука вже оцінюється як за критеріями «досконалості» (якість практик відритої науки, управління даними), так і за критеріями «якості та ефективності впровадження» (експертиза, перелік публікацій тощо) (Луговий et al., 2023).

З 8 жовтня 2022 року Україна приєдналася до країн ЄС, які мають затверджений план реалізації принципів відкритої науки – ухвалено Урядом Розпорядження «[Про затвердження національного плану щодо відкритої науки](#)» в Україні на період до 2030 року. Цей план передбачає реалізацію наступних завдань в Україні:

1. *Забезпечення відкритого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації*
2. *Забезпечення відкритого доступу до дослідницької інфраструктури*
3. *Створення умов для проведення ефективної роботи з науково-технічною інформацією та об'єктами дослідницької інфраструктури, що наявні у відкритому доступі*
4. *Популяризація науки, поширення наукових знань та залучення громадян до участі в науковій та науково-технічній діяльності*
5. *Удосконалення системи оцінювання якості наукової та науково-технічної діяльності*
6. *Підвищення рівня інформованості та формування компетентності з питань відкритої науки.*

Вчені (Луговий et al., 2022) вважають, що національна політика щодо відкритої науки в університетах повинна реалізовуватися у наступних напрямках:

- ✓ *Відкритий доступ (Open Access)* – безкоштовний доступ до наукових публікацій, створення вебсайтів з відкритим доступом до журналів, публікацій, заходів, тренінгів тощо.
- ✓ *Відкриті дані (Open Data)* – створення сторінок на сайтах з порадами та рекомендаціями для поширення, повторного використання та розуміння вагомості наукових даних, підвищення прозорості в управлінні науковими даними тощо.
- ✓ *Відтворюваність даних досліджень (Reproducible research)* – створення міжуніверситетських ініціатив для просування принципів відкритої науки
- ✓ *Дослідницька доброчесність (Research integrity)* – створення Етичних кодексів, кодексів доброчесності та неухильне їх дотримання всіма учасниками освітнього процесу.

Відповідно до розвитку дослідницького потенціалу університетів, як природних осередків відкритої науки, Міністерством освіти і науки України у 2024 році був розроблений інформаційно-методичний матеріал «[Методичні рекомендації щодо управління науковими даними для закладів вищої освіти та наукових установ у частині визначення механізмів збереження та повторного використання наукових даних](#)». Основний акцент в даному документі приділений належному правлінню науковими даними освітянами, науковцями, новаторами, студентами та іншими особами, які продукують наукові дані. Управління науковими даними базується на *FAIR* принципах з використанням європейських шаблонів управління науковими даними (наприклад, [шаблон плану управління даними Горизонт Європа](#), онлайн інструменти з шаблонами управління як ARGOS, DMPonline), а також онлайн інструментів поширення наукових даних що входять до [OpenAIRE Services](#) (наприклад: пошук даних, їхнє розповсюдження та публікація – Zenodo, керування даними – Argos, DMPonline).

Argos – це відкрита розширювана служба, яка спрощує керування, перевірку, моніторинг, обслуговування та плани. Це дозволяє учасникам (дослідникам, менеджерам, наглядачам тощо) створювати дієві плани, якими можна вільно обмінюватися між інфраструктурами для виконання конкретних аспектів процесу керування даними відповідно до намірів і зобов'язань власників даних. *DMPonline* – допомагає вам створювати, переглядати та ділитися планами керування даними, які відповідають інституційним вимогам і вимогам спонсорів. Його надає Digital Curation Center (DCC). *Zenodo* – це універсальне сховище, яке дозволяє всім дослідникам архівувати свої дослідницькі об'єкти та ділитися ними з дослідницьким співтовариством у всьому світі.

1.3. FAIR принципи та якість даних

1.3.1. OpenAIRE платформа та її послуги (Data quality and Data Access)

[OpenAIRE](#) – це некомерційна організація, яка має на меті просувати відкриті наукові дослідження та покращувати доступність, можливість спільного використання, багаторазове використання, відтворюваність і моніторинг результатів досліджень на основі даних у всьому світі. Організація управляє європейською електронною інфраструктурою, що пропонує різноманітний набір державних послуг для прискорення впровадження відкритої науки, і підтримується мережею експертів, які працюють у ключових національних організаціях у європейських країнах, Національних бюро відкритого доступу. Серед користувачів послуг OpenAIRE – дослідники, дослідницькі спільноти, політики, науково-інтенсивні організації, університети, бібліотеки та громадські вчені. OpenAIRE є ключовим реалізатором Європейської відкритої наукової хмари (EOSC).

Основні стратегічні напрямки OpenAIRE на період 2023-2025:

- Стратегія змін (Strategy for change) – стратегія має ключове значення, з одного боку, допомагає досягти спільного плану дій у відповідних країнах і громадах, з іншого боку – розподіляти ресурси для підтримки інфраструктури, пропозицій послуг і охоплення.*
- На шляху до ефективної та відкритої екосистеми наукової комунікації (Towards an effective & Open Scholarly Communication ecosystem) – гарантування гарантій якості та інновації у видавничій діяльності, що мають бути вбудовані в екосистему Open Scholarly Communication, щоб забезпечити ясність і довіру.*

Сервіс OpenAIRE призначені для: краще зрозуміти європейський ландшафт відкритих досліджень; відстежувати тенденції відкритого доступу до публікацій, даних, програмного забезпечення; розкривати прихований потенціал на існуючих ресурсах; переглядати шаблони відкритої співпраці.

На рисунку 8 наведені європейські платформи та інструменти, що має платформа OpenAIRE. Вони є імплементованими у національну перспективу впровадження принципів відкритої науки в Україні.

Національна перспектива - Відкрита наука

Рисунок 8. Інтеграція європейських принципів в національну перспективу впровадження відкритої науки в Україні

Джерело: розроблено автором на основі матеріалів [MOH](#) та [OpenAIRE](#)

1.3.2. FAIR управління даними

Принципи FAIR (*Findable* – знаходжуваність, *Accessible* – доступність, *Interoperable* – сумісність, *Reusable* – повторне використання) – можливість пошуку, доступність, сумісність і багаторазове використання, – дають змогу розробникам даних і видавцям долати ряд перешкод на етапі наукових досліджень та дослідницької діяльності. FAIR принципи описують наукові дослідження (дослідницьку діяльність) зокрема, як мають бути організовані результати досліджень, щоб до них було легше отримати доступ, зрозуміти, обмінюватися та повторно використовувати.

Елементи принципів FAIR є пов'язаними, але незалежними та роздільними. Принципи визначають характеристики, якими мають володіти сучасні ресурси даних, інструменти, словники та інфраструктури для сприяння виявленню та повторному використанню третіми сторонами. Завдяки мінімальному визначенню кожного керівного принципу бар'єр для введення даних для виробників, видавців і розпорядників, які бажають зробити свої дані ЧЕСНИМИ, навмисно підтримується якомога нижче. Принципів можна дотримуватися в будь-якій комбінації та поступово, оскільки середовище публікації постачальників даних розвивається до більшого ступеня «СПРАВЕДЛИВОСТІ». Крім того, модульність принципів і розрізнення між даними та метаданими явно підтримують широкий спектр особливих обставин. Одним із таких прикладів є дуже конфіденційні дані або дані, що дозволяють ідентифікувати особу, де публікація багатих метаданих для полегшення відкриття, включаючи чіткі правила щодо процесу доступу до даних, забезпечує високий ступінь «ЧЕСНОСТІ».

Пояснення принципів (рис. 9):

Бути доступним для пошуку (To be Findable):

F1. (мета)даним присвоюється глобально унікальний і постійний ідентифікатор – *(meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier.*

F2. дані описуються багатими метаданими (визначеними R1 нижче) – *data are described with rich metadata (defined by R1 below).*

F3. метадані чітко та явно містять ідентифікатор даних, які вони описують F4 – *metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes.*

F4. (мета)дані реєструються або індексуються в доступному для пошуку ресурсі – *(meta)data are registered or indexed in a searchable resource.*

Першим кроком у (повторному) використанні даних є їх пошук. Метадані та дані мають бути легкими для пошуку як для людей, так і для комп'ютерів.

Бути доступним (To be Accessible):

A1. (мета)дані можна отримати за їхнім ідентифікатором за допомогою стандартизованого протоколу зв'язку – *(meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol.*

A1.1 протокол є відкритим, безкоштовним і універсально реалізованим – *the protocol is open, free, and universally implementable.*

A1.2 протокол дозволяє автентифікацію та процедуру авторизації, де це необхідно – *the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary*

A2. метадані доступні, навіть якщо дані більше не доступні – *metadata are accessible, even when the data are no longer available*.

Коли користувач знаходить потрібні дані, йому потрібно знати, як до них можна отримати доступ, можливо, включаючи автентифікацію та авторизацію.

Бути сумісними (To be Interoperable):

I1. (мета)дані використовують формальну, доступну, спільну та широко застосовну мову для представлення знань – *(meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation*.

I2. (мета)дані використовують словники, які відповідають принципам FAIR – *(meta)data use vocabularies that follow FAIR principles*.

I3. (мета)дані включають кваліфіковані посилання на інші (мета)дані – *(meta)data include qualified references to other (meta)data*.

Дані зазвичай потрібно інтегрувати з іншими даними. Крім того, дані повинні взаємодіяти з програмами або робочими процесами для аналізу, зберігання та обробки.

Бути багаторазового використання (To be Reusable):

R1. мета(дані) детально описані за допомогою безлічі точних і відповідних атрибутів – *meta(data) are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes*.

R1.1. (мета)дані надаються з чіткою та доступною ліцензією на використання даних – *(meta)data are released with a clear and accessible data usage license*.

R1.2. (мета)дані пов'язані з детальним походженням – *(meta)data are associated with detailed provenance*.

R1.3. (мета)дані відповідають стандартам спільноти, що стосуються домену – *(meta)data meet domain-relevant community standards*.

Кінцевою метою FAIR є оптимізація повторного використання даних. Щоб досягти цього, метадані та дані мають бути добре описані, щоб їх можна було тиражувати та/або комбінувати в різних налаштуваннях

Рисунок 9. Співвідношення FAIR принципів управління даними із CARE принципами управління даними населення

Навидимо нижче приклади використання FAIR принципів управління (мета)даними.

Платформи де вони використовуються.

Dataverse: Dataverse – це програмне забезпечення для сховища даних із відкритим вихідним кодом, встановлене в десятках установ у всьому світі для підтримки загальнодоступних сховищ спільноти або сховищ інституційних дослідницьких даних. Dataverse генерує офіційне цитування для кожного депозиту відповідно до визначеного стандарту. Dataverse робить цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI) або інші постійні ідентифікатори (дескриптори) загальнодоступними під час публікації набору даних («F»). Це призводить до цільової сторінки, яка надає доступ до метаданих, файлів даних, умов набору даних, відмов або ліцензій, а також інформації про версії, які індексуються та доступні для пошуку («F», «A» і «R»). Депозити включають метадані, файли даних і будь-які додаткові файли (наприклад, документацію або код), необхідні для розуміння даних і аналізу («R»). Метадані завжди є загальнодоступними, навіть якщо дані обмежено або вилучено через проблеми конфіденційності («F», «A»).

FAIRDOM (<http://fair-dom.org/about>): об'єднує платформи SEEK і openBIS для створення FAIR засобів керування даними та моделями для системної біології. Окремі дослідницькі ресурси (або сукупності даних і моделей) ідентифікуються за допомогою унікальних і постійних URL-адрес HTTP, які

можна зареєструвати в DOI для публікації («F»). Доступ до ресурсів можна отримати через Інтернет у різноманітних форматах, придатних для окремих осіб та/або їхніх комп'ютерів (RDF, XML) («I»). Дослідницькі активи анотовані багатими метаданими з використанням стандартів спільноти, форматів і онтологій («I»). Метадані зберігаються у форматі RDF для забезпечення взаємодії, а активи можна завантажити для повторного використання («R»).

Приклади громадських/спільних ініціатив з FAIR, в яких основним фокусом чи діяльністю є ці принципи.

bioCADDIE (<https://biocaddie.org>): консорціум працює над розробкою прототипу Data Discovery Index (DDI), який має бути трансформаційним і впливовим на дані. DDI зосереджується на пошуку («F») і доступі («A») наборів даних, що зберігаються в різних джерелах, і поступово працює над ідентифікацією відповідних метаданих («I») і зіставляє їх зі стандартами спільноти («R»), посиляючись на BioSharing.

CEDAR: Центр анотації та пошуку розширених даних (CEDAR) – це фінансований центр передового досвіду для розробки інструментів і технологій, які зменшують навантаження на авторство та покращують метадані, які відповідають стандартам спільноти. CEDAR дозволить створювати шаблони метаданих, які реалізують стандарти спільноти для експериментальних метаданих, з BioSharing (<https://biosharing.org>), і які будуть однозначно ідентифіковані та доступні за допомогою HTTP URI, а також анотовані словниками та онтологіями, взятими з BioPortal (<http://bioportal.bioontology.org>) ('F','A','I','R').

Open Science for Ukrainian Higher Education System – Відкрита наука для української системи вищої освіти» (**Open4UA**, <https://lpnu.ua/open4ua>): проект Horizon Europe (101129085, 2023-2026 рр.), який направлений на сприяння зростанню знаннєвої економіки України для післявоєнного відновлення шляхом реформування системи вищої освіти у контексті впровадження принципів відкритої науки на основі **FAIR**. Цього буде досягнуто шляхом надання пріоритету відкритій науці на різних рівнях (від національного до індивідуального), що відображено в цілях проекту: сприяння національній реформі у сфері відкритої науки для модернізації системи вищої освіти та євроінтеграції шляхом підтримки змін до законодавства на основі організованого національного консенсусу; впровадження існуючих передових підходів та розроблення рекомендацій і механізмів для реформування оцінювання наукової діяльності для пріоритезації відкритої науки на національному рівні під час державної атестації ЗВО та оцінювання наукових проєктів; сприяння інституційній реформі у сфері відкритої науки та вдосконалення оцінювання науки у ЗВО шляхом розроблення та пілотування відповідного інструментарію.

Запровадження FAIR полягає не лише в культурних змінах, а й потребує технічної інфраструктури. Дані FAIR можуть існувати лише в «екосистемі FAIR», яка складається з організацій і служб, які підтримують FAIR.

Поєднання принципів FAIR з іншими принципами управління даними, що базуються на різних даних, як на даних управління населенням тощо.

Принципи FAIR досить чудово поєднуються з принципами населення, установ та інших видів населення. Принципи **CARE** щодо управління даними корінного населення (колективна вигода, повноваження контролювати, відповідальність та етика) стосуються даних корінного населення та регулюють контроль та (повторне) використання таких даних відповідно до принципів відкритої науки. Наприклад, принцип колективної вигоди стверджує, що екосистеми даних мають бути розроблені та функціонувати таким чином, щоб корінні народи могли отримувати користь від даних, напр. для покращення залучення уряду та громадян. Принципи CARE доповнюють принципи FAIR під девізом «будьте справедливим та дбайливими» (Carroll et al. 2020).

Рисунок 10. Співвідношення FAIR принципів управління даними із CARE принципами управління даними населення

Джерело: розроблено автором на основі матеріалів [The Data Archiving Guide \(DAG\)](#)

Які кроки потрібно зробити, щоб отримати FAIR дані?

Крок 1. Зробіть СПРАВЕДЛИВУ самооцінку. Це дасть вам рейтинг зрілості та визначить сфери, які потрібно покращити. Скористайтеся безкоштовним інструментом за адресою <https://crosslateral.com.au/fair-tool.html>

Крок 2. Використовуйте онтологічний підхід до своїх даних, створюючи семантичні метадані та таксономії. Використання онтологій значно підвищить грамотність даних у вашій організації.

Крок 3. Почніть застосовувати стандарти даних і практики, такі як Data Catalog Vocabulary (DCAT), RDF, OWL, SKOS і Linked Data.

Крок 4: Створіть свою платформу даних, щоб скористатися перевагами сумісного з DCAT каталогу даних (наприклад, нашого), використовувати словники на основі SKOS для керування основними даними, використовувати бази даних Graph для зв'язаних даних.

2. Природоохоронні рішення в управлінні екологічними проєктами

2.1. Природоохоронні рішення в Європейському Союзі (Nature-Based Solutions)

2.1.1. Поняття про природоохоронні рішення

Організація Об'єднаних Націй започаткувала цілі сталого розвитку (ЦСР) у 2015 році як частину Порядку денного сталого розвитку на період до 2030 року, знаменуючи перехід від попередніх Цілей розвитку тисячоліття (Pan et al., 2025). Цілі розвитку – це 17 визначених цілей, які поділені на 169 завдань, які далі поділені на 231 індикатор. У рамках [Порядку денного сталого розвитку до 2030 року](#) Генеральна Асамблея ООН визнала важливість сталого розвитку міст і необхідність обмеження впливу міст на довкілля.

Центральними для досягнення цих цілей є рішення, засновані на природі ([Nature-Based Solutions – NBS](#)), які наголошують на сталому управлінні природними ресурсами та екосистемами для підтримки економічної діяльності та підвищення добробуту громади. NBS охоплює різноманітний набір заходів збереження та стійкості, які ефективно вирішують суспільні виклики, забезпечуючи економічні, соціальні та екологічні переваги (Gómez Martín et al., 2020). Наприклад, міські NBS, такі як зелені насадження, забезпечують значні переваги для здоров'я, включаючи зниження серцево-судинних захворювань і ожиріння, тим самим сприяючи досягненню ЦСР 3.4 (James et al., 2015; Tate et al., 2024).

Європейська комісія визначає *NBS* як: «...життєві рішення, натхненні природою, постійно підтримувані та використовуючи природу, які розроблені для вирішення різноманітних суспільних проблем ресурсозберігаючим та адаптованим способом і одночасно забезпечуючи економічні, соціальні та екологічні вигоди». Це визначення підкреслює важливість природного капіталу в процесі побудови сталого суспільства, яке підтримується зеленою економічною системою. *Ключовою характеристикою NBS* є їх здатність бути *багатофункціональними*, що означає здатність одночасно виконувати кілька функцій для надання набору пов'язаних екосистемних послуг (*ES* – Ecosystem Services). Передумова підходу NBS полягає в тому, що зміцнення та захист певних екосистем може пом'якшити несприятливий вплив зміни клімату, одночасно забезпечуючи численні екологічні, економічні та соціальні вигоди (Gómez Martín et al., 2020).

Рішення, засновані на природі (NBS), можуть покращити життєдіяльність міських районів, і вони необхідні для підвищення стійкості міст до антропогенної діяльності та зміни клімату. Крім того, NBS також може покращити біорізноманіття та надати широкий спектр екосистемних послуг (ES), які мають основне значення для покращення продовольчої безпеки, здоров'я та добробуту. Тим не менш, NBS може збільшити численні погані послуги екосистеми (*EDS* – ecosystem disservices) (наприклад, ерозію), які необхідно враховувати при плануванні цих інфраструктур. Декільком NBS також загрожує чисельний тиск (наприклад, розростання міст, забруднення, зміна клімату), що

зменшує їх здатність постачати ЕС і може збільшити EDS з цих територій. Деградація NBS та їх поганий стан зменшують їхню здатність постачати ЕС, перешкоджаючи їх призначенню. Життєво важливо зменшити тиск на NBS, і, коли планується, необхідно враховувати EDS.

Міські NBS, як відомо, підтримують широкий спектр ЕС. Наприклад, міські ліси, зелені коридори, вуличні дерева, живі огорожі, зелені фасади та дощові сади є важливими рішеннями NBS для кількох регулюючих ЕС (наприклад, очищення повітря та води, повеней, регулювання температурного режиму та води, поглинання вуглецю), забезпечуючи продовольчими (наприклад, біомаса, лікарські рослини) та культурними ЕС (наприклад, рекреація, ландшафт, естетика) (Pereira et al., 2023).

На рисунку 11 наведена головна концепція природоохоронних рішень у контексті сталого розвитку суспільства та досягнення добробуту громад.

Рисунок 11. Концепція природоохоронних рішень у контексті сталого розвитку суспільства

Джерело: розроблено автором на основі матеріалів (Gómez Martín et al., 2020; Pereira et al., 2023)

Природоохоронні рішення (NBS) є ключовими орієнтирними векторами для держав, які прагнуть досягти сталого, збалансованого розвитку, а також які є підґрунтям для розробки інноваційних підходів до розв'язання екологічних питань, вони є основними індикаторами досягнення результату в екологічних проєктах. Отже, природоохоронні рішення (NBS) направлені на: покращення сільського та міського середовища шляхом підвищення стійкості середовища до природних небезпек; пом'якшення впливу забруднення на навколишнє середовище (реалізація цілей Зеленої Угоди ЄС – Green Deal Targets); збільшення біорізноманіття (екологічна стійкість екосистем), забезпечення екологічної

(збереження природних функцій компонентів природи), водної (забезпечення водою всіх галузей економіки та народного господарства), продовольчої (забезпечення високоякісними продуктами харчування) та соціальної безпеки (забезпечення психічного та фізичного здоров'я, соціальна згуртованість).

2.1.2. Природоохоронні рішення та цілі сталого розвитку (NDS & SDGs)

Рішення, засновані на природі (NBS), одночасно вимагають і дозволяють співпрацювати між різними учасниками суспільства та, враховуючи їх наскрізний характер, співпрацю різних адміністративних відділів. Нарешті, рішення, засновані на природі, можуть підтримувати політичний підхід, орієнтований на показники, як того також вимагають Цілі Сталого Розвитку (SDGs). Всі 17 SDGs розподілені між векторами розвитку держави (громади), які спрямовують їхню реалізацію на досягнення екологічного, соціального та економічного добробуту держави (рис. 12).

Рисунок 12. Цілі Сталого Розвитку (SDGs – Sustainable Development Goals) в контексті поділу на вектори сталого розвитку держави
Джерело: розроблено автором

Природоохоронні рішення (NBS) сприяють досягненню вище наведених цілей сталого розвитку, підтримують їхню реалізацію шляхом розробки тематичних наукових досліджень в різних середовищах (наприклад, застосування природоохоронних рішень у лісах, міських середовищах).

Науковцями Gerstetter, С., Herb, I., Matei, А. визначено 5 основних шляхів, які можуть сприяти досягненню ЦСР і бути інтегрованими через використання природоохоронних рішень. **Основні п'ять шляхів** (Gerstetter, С., Herb, I., Matei, А., 2020):

Шлях 1: Залучення широкого спектру учасників.

Цей шлях передбачає залучення широкого кола учасників до трансформації до більш стійких суспільств. У Порядку денному на період до

2030 року підкреслюється, що для досягнення ЦСР необхідні зусилля з боку різних секторів. Відповідними учасниками реалізації ЦСР є державний сектор (уряди, адміністрації, муніципалітети, політики), приватний сектор (підприємства, інвестори, підприємці) та громадянське суспільство (неформальні спільноти, некомерційні організації, неурядові організації). Така сама *потреба в різноманітних учасниках є і для реалізації рішень, заснованих на природі*. Наприклад, муніципалітету можуть знадобитися фінансування та знання приватного сектору, щоб спланувати та реалізувати зелені зони в місті, у той же час значний внесок громадян може мати вирішальне значення для забезпечення задоволення потреб місцевого населення. Добре спроможний процес із залученням усіх відповідних учасників може допомогти визначити проблеми та можливості, надати додатковий досвід, запропонувати простір для вирішення проблем, отримати підтримку для проекту чи політики та створити відчуття власності.

На рисунку 13 наведено дії, які потрібні для активізації даного шляху. Зокрема, *органи державної влади* можуть одночасно підтримувати просування рішень, заснованих на природі, і цілей розвитку, а також сприяти досягненню цілей розвитку шляхом більш широкого впровадження рішень, заснованих на природі, якщо їм надано чіткий мандат і вони відіграватимуть активну роль у цьому відношенні. Реалізація рішень, заснованих на природі, і сталого розвитку в більш широкому плані також потребує активної участі *громадянського суспільства*. Якщо участь громадянського суспільства організована прозоро, вона сприяє процесу спільного проектування, спільного впровадження та спільного управління демократичними шляхами.

Посередники в проектах здатні сприяти діалогу та співпраці між різними зацікавленими сторонами, позитивно впливають на розробку та впровадження рішень, заснованих на природі. Часто такі ролі беруть на себе муніципалітети, неурядові організації та інституції знань. Після створення інноваційного продукту, посередники можуть забезпечити ширше залучення різноманітних учасників і мати потенціал для підтримки впровадження ЦСР.

Важливо створювати *партнерства* між державними, приватними організаціями та організаціями громадянського суспільства, при цьому кожна з них виконує свої особливі ролі. Розвиток потенціалу з різноманітних міських тем може допомогти визначити спільну основу та спільні інтереси. У контексті рішень, заснованих на природі, і сталого міського розвитку сприяння міждисциплінарній співпраці є важливим елементом створення партнерства. Професійні асоціації можуть відігравати важливу роль у зближенні представників різних професій і досвіду, а також у створенні загального розуміння того, що таке рішення, засновані на природі, і цілі розвитку та як їх можна досягти.

Угоди про співфінансування є особливим способом побудови партнерства. Ці домовленості спрямовані на той факт, що державні донори не завжди мають достатні кошти для фінансування зусиль, пов'язаних із сталим розвитком, у необхідному масштабі, тоді як приватні донори можуть вагатися інвестувати за відсутності чіткого бізнес-обґрунтування. Приклади державно-приватних

моделей фінансування природних рішень у Великій Британії включають оренду зеленої та блакитної інфраструктури групам громадян, збереження середовища існування та вуглецю, знижену плату за підключення до води для включення стійких міських дренажних систем у нові проекти міського розвитку, а також оплату комунальними службами землевласникам з метою зменшення ризиків повеней.

Рисунок 13. Практичні дії для активізації Шляху 1: Залучення широкого спектру учасників

Джерело: розроблено автором на основі матеріалу ([Gerstetter, C., Herb, I., Matei, A., 2020](#))

Шлях 2: Зміцнення місцевого рівня.

Цей шлях спрямований на зміцнення місцевого рівня для впровадження рішень, заснованих на природі, для сприяння досягненню ЦСР. «Місцевий рівень» відноситься як до фізичного простору, громадян, жителів і користувачів цього конкретного простору, так і до місцевих акторів і організацій. Важливими акторами на цьому рівні є муніципалітети, які мають значні повноваження визначати, як розвивається відповідний міський контекст, і виконувати законодавство ЄС і національне законодавство. Важливість місцевого рівня для сталого розвитку визнається в ЦСР, зокрема в ЦСР 11, яка зосереджена на містах і населених пунктах. Місцевий рівень також є контекстом, у якому впроваджуються на практиці міські рішення, засновані на природі.

Шлях 3: Одночасне вирішення багатьох цілей сталого розвитку.

У Порядку денному сталого розвитку на період до 2030 року наголошується, що ЦСР та їхні цілі є неподільними та вимагають інтегрованих рішень. Таким чином, політика, інструменти та механізми фінансування повинні вирішувати різні цілі одночасно, таким чином сприяючи інтеграції соціального, екологічного та економічного аспектів сталого розвитку. Рішення, засновані на природі, можуть, якщо їх правильно спроектувати та впровадити, служити більш ніж одному виміру сталого розвитку. Наприклад, синергія може виникнути, якщо узгодити рішення, засновані на природі, з управлінням ризиками повеней і зміцненням громадського здоров'я.

Шлях 4: Створення інституційних механізмів для інтегрованого сталого розвитку.

Досягнення Порядку денного на період до 2030 року залежить від інституцій державного сектору, здатних вирішувати різні виміри сталого розвитку та відповідні виклики комплексно та міжсекторально. Це вимагає, наприклад, інституційних механізмів для забезпечення належного врахування екологічних і соціальних міркувань у всіх видах політичних і економічних рішень. Подібним чином реалізація рішень, заснованих на природі, часто вимагає співпраці між різними департаментами – наприклад, містобудівники

мають співпрацювати з фахівцями з охорони природи в міській адміністрації або з установами державного сектору. Таким чином, цей шлях зосереджений на тому, як установи можуть розробити заходи для комплексного сталого розвитку.

Шлях 5: Моніторинг та оцінка сталого міського (сільського) перетворення. Порядок денний до 2030 року визначає 17 цілей сталого розвитку та 169 завдань, багато з яких кількісно визначені та вимірюються за допомогою конкретних показників. Перевірка того, чи досягнуто прогресу в досягненні ЦСР та їх цілей, потребує відповідних методів і процесів для моніторингу, а також звітності, від місцевого до міжнародного рівнів. Водночас дослідження свідчать про те, що ширше впровадження рішень, заснованих на природі, можна підтримати кращою демонстрацією їхньої додаткової цінності та впливу. Таким чином, цей шлях зосереджений на моніторингу, зокрема за допомогою інструментів, методів та індикаторів, які оцінюють широкий вплив екологічних рішень на сталість, які також можна використовувати для моніторингу прогресу на шляху до ЦСР.

Покращення даних і моніторинг цінності природних рішень може допомогти подолати скептицизм щодо цих рішень. Наприклад, у Нідерландах, Великій Британії та Угорщині рішення, засновані на природі, не мають широкого застосування в секторі міського розвитку, оскільки цінності та ризики, пов'язані з сірою інфраструктурою, легше кількісно оцінити. Стандартизовані та кількісно визначені докази щодо (грошових) переваг рішень, заснованих на природі, могли б залучити більше приватних інвестицій у рішення, засновані на природі. Також може бути ефективним виразити екологічні та соціальні переваги природних рішень у грошовій формі. Цього можна досягти, наприклад, за допомогою інструментів або показників для оцінки цінності або екосистемних послуг, які надає міська природа (наприклад, схема «Будівництво з природою» у Великобританії). У Нідерландах деякі муніципалітети інвестують у власну внутрішню базу знань про сталу урбанізацію, знання, які також можуть бути використані у звітності для Порядку денного до 2030 року. Суб'єкти приватного та державного секторів у страховому та банківському секторах також можуть надати важливі знання в цьому відношенні. Наприклад, стійкі банки в Нідерландах розробили методи розрахунку екологічного сліду своїх кредитних та інвестиційних портфелів за секторами, часто використовуючи показники використання води та землі. Іспанська державна страхова компанія *Consortio de Compensación de Seguros* активно картографує всі збитки від повені в Іспанії та ділиться цими даними з академічною спільнотою та державним сектором за запитом.

Приклади сприяння NBS досягненню SDGs

NBS & SDG 2 (Zero Hunger) and SDG 15 (Life on Land)

NBS може сприяти досягненню як ЦСР 2 (Ні голоду), так і ЦСР 15 (Збереження екосистем суші), враховуючи як природні функції, так і застосування людини для подолання проблем, пов'язаних із функціонуванням біосфери, і підтримки переходу до стійких кліматичних продовольчих систем (Kalantari et al., 2023). Keestra та ін. (2023) пропонують три типи NBS для

досягнення сталого розвитку харчових систем: (i) внутрішній NBS, пов'язаний з кращим використанням існуючих екосистем; (ii) гібридні NBS, які використовують адаптовані екосистеми; і (iii) інспіровані NBS, які складаються з нещодавно розроблених і побудованих екосистем. Приклади внутрішнього NBS включають збір дощової води або стік, отриманий зі сховища водозбірної площі для зрошення, що підтримує, наприклад, підвищення продуктивності сільського господарства в районах з дефіцитом води, але також зменшує ризики повеней шляхом зменшення стоку та пом'якшення ерозії (Potočki et al., 2023). Приклади гібридного NBS включають боротьбу зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур без використання агрохімікатів (наприклад, проміжний посів, сівозміни та створення природних притулків для хижаків, які харчуються шкідниками), що забезпечує численні переваги, такі як більш здорове харчування та сприяє збереженню біорізноманіття. Окрім сільськогосподарських угідь, численні приклади NBS використовувалися для відновлення екосистем (наприклад, створені водно-болотні угіддя) і зворотної деградації екосистем (наприклад, лісовідновлення), що має значення для підтримки досягнення ЦСР 15. Демонстрація того, як NBS може підтримувати стійкі до клімату сільськогосподарські системи, є надзвичайно важливою для підвищення рівня навчання та підтримки політики та механізмів управління для NBS.

NBS & SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), SDG 13 (Climate Action)

Пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них у міських районах є центральним пунктом у дослідженнях *NBS*. Зобов'язання Європейського Союзу досягти кліматичної нейтральності до 2030 року та скоротити чисті викиди підкреслюють потенціал *NBS* для підтримки як *SDG 11*, так і *SDG 13*. Кліматична політика ЄС наголошує на інтеграції *NBS* у міське планування для вирішення взаємопов'язаних проблем, пов'язаних із кліматом, біорізноманіттям і соціальними проблемами (Європейська Комісія, 2022). Включення *NBS* у політичні ініціативи підкреслює їхню роль у розвитку сталого міського середовища та підвищенні стійкості до зміни клімату (Seddon et al., 2020). Використовуючи *NBS*, міста можуть стати центрами інновацій та експериментів, демонструючи ефективність цих рішень у просуванні *SDG* і вирішенні складного взаємозв'язку між урбанізацією та зміною клімату. *NBS* відіграє вирішальну роль як у зменшенні викидів вуглецю, так і в підвищенні стійкості до зміни клімату. У той час як традиційні методи поглинання вуглецю зосереджені на зберіганні вуглецю в рослинності, ґрунті та заболочених угіддях, *NBS* пропонує більш широкі переваги. *Екосистемні послуги та стратегії зеленої інфраструктури*, такі як міське й сільське господарство та озеленення вуличних ландшафтів, дощові сади, міські дерева та зелені дахи сприяють екологічно чистій поведінці та зменшують залежність від викопного палива. Ці ініціативи заохочують до зеленого туризму, включаючи подорожі на велосипедах, стримують розростання міст та зменшують споживання енергії для опалення та охолодження шляхом регулювання місцевого клімату (Pan та ін., 2023).

2.1.3. Природоохоронні рішення в контексті відновлення України

Вперше природоорієнтовані рішення було включено в остаточне рішення 27-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. На COP27, яка цього року відбувалася в Шарм-ель-Шейху, в Єгипті, було досягнуто значного прогресу у сфері природоорієнтованих рішень, зокрема з боку США.

Включення природоорієнтованих рішень до тексту рішень Конференції сторін – це крок, над яким працювало багато організацій, причому його важливість пов'язана з наглядом, який можуть здійснювати сторони, щоб гарантувати, що природоорієнтовані рішення не використовуються для “зеленого піару”, порушення прав людини чи завдання шкоди біорізноманіттю. Прийняття визначення природоорієнтованих рішень на багатосторонньому рівні на 5-й сесії Асамблеї ООН з навколишнього середовища та дорожня карта США щодо природоорієнтованих рішень, оприлюднена під час COP27, ймовірно, стали двома основними вирішальними факторами, які сприяли включенню дружніх до природи методів до тексту остаточного рішення.

Природоохоронні рішення в контексті відновлення України

На конференції *ООН зі зміни клімату COP28* спільно із громадською спілкою «Всесвітній фонд природи України» (WWF) командою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, на чолі із директором з природоохоронної роботи WWF-Україна, було запропоновано *п'ять основних напрямів використання природоохоронних рішень*:

1. Наближене до природи лісівництво

Наявність великої площі *штучних лісів*, які, порівняно з природними, більш чутливі до кліматичних змін, обумовлює необхідність впровадження технологій, які підвищують їх адаптивний потенціал та допоможуть зберегти постійний лісовий покрив. Створення *нових лісів* потребує стратегічних змін в умовах зміни клімату. Тому наближене до природи лісівництво має вагомe значення у реалізації Лісової стратегії України, яка наразі створена на період до 2035 року.

2. Природоорієнтовані рішення для водного господарства

Плани управління річковими басейнами – це не лише євроінтеграційні зобов'язання України, а й ключовий документ, який сприяє розв'язуванню основних проблем річкових басейнів й включає заходи з відновлення водного господарства у післявоєнний період. Кожен річковий басейн і водний об'єкт має свої індивідуальні проблеми, які іноді вимагають нетрадиційних рішень. Природноорієнтовані рішення є саме таким інструментом.

3. Виклики

Впровадження сталих практик стає складним завданням для України на тлі нищівного впливу війни. Масштабні руйнування населених пунктів та інфраструктури, сотні тисяч гектарів спалених лісів та полів, забруднені водойми та ґрунти внаслідок російської військової агресії призводять до економічних втрат, додаткових викидів парникових газів та зменшення стійкості до зміни клімату.

4. Можливості

Ефективна міжсекторна співпраця має важливе значення для успішного впровадження природоорієнтованих рішень. Такі рішення сприятимуть підвищенню стійкості суспільства, громад і домогосподарств до зміни клімату, стихійних явищ, ризиків пов'язаних з нестачею води й продовольства, а також значному внеску у післявоєнне відновлення України.

5. Бачення майбутнього

Статус країни-кандидатки на вступ до ЄС вимагає від України імплементації норм, стандартів та визначених зобов'язань. Тому нова Зелена політика має бути спрямована на збалансоване використання природних ресурсів. Ми маємо прагнути до майбутнього, де природна сила екосистем допомагає пом'якшити наслідки зміни клімату для економічного сектору, захистити біорізноманіття та сприяє розвитку громад. Це бачення об'єднує нас сьогодні — бачення гармонійного співіснування між людством і світом природи.

Рисунок 14. Напрями використання природоохоронних рішень у післявоєнному відновленні

Джерело: розроблено автором на основі матеріалів [Міжнародної кліматичної конференції COP28](#)

3. Інструменти управління науковими даними (OpenAIRE)

3.1. Інструменти OpenAIRE для відкритої науки та управління даними

OpenAIRE – це некомерційна організація, яка має на меті просувати відкриті наукові дослідження та покращувати доступність, можливість спільного використання, багаторазове використання, відтворюваність і моніторинг результатів досліджень на основі даних у всьому світі.

Організація керує європейською електронною інфраструктурою, яка пропонує різноманітний набір державних послуг для прискорення впровадження відкритої науки та підтримується мережею експертів, які працюють у ключових національних організаціях у європейських країнах.

Однією з новітніх розробок таких цифрових засобів є загальноєвропейська дослідницька інформаційна система OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe). Метою її проектування є надання науковцям послуг для пошуку, зберігання, зв'язування та аналізу результатів досліджень з багатьох галузей. Платформа побудована на основі концепції «Відкрита наука як послуга» (OSaaS). Концепція OSaaS є відповідником сервісних моделей хмарних технологій.

Отож, сервіси OpenAIRE, що реалізують зазначений підхід, надають готові інструменти для розгортання наукових досліджень на вимогу. OpenAIRE пропонує доступ до понад 20 сервісів. Коротко опишемо базові з них.

OpenAIRE Content Provider Dashboard – це веб-сервіс для взаємодії постачальників даних (сховищ, архівів даних, журналів, агрегаторів) з платформою OpenAIRE. Сервіс забезпечує зовнішній доступ до платформи OpenAIRE.

OpenAIRE-Connect – сервіс для оцінки результатів досліджень. Метою його впровадження є сприяння відтворюваності науки. Для дослідницьких спільнот він забезпечує екосистему наукового спілкування для обміну артефактами між постачальниками контенту.

OpenAIRE-Connect розширює технологічні послуги та мережеві зв'язки, які сьогодні пропонує інфраструктура OpenAIRE. Це у свою чергу сприяє розширенню видавничої парадигми відкритої науки. Сервіс пропонує об'єднання зусиль науковців за допомогою так званої панелі інструментів дослідницької спільноти, яку кожна спільнота може створити та налаштувати відповідно до своїх конкретних потреб.

OpenAIRE Research Community Dashboard пропонує на вимогу науковців шлюзи спільноти, які вони можуть налаштувати відповідно до потреб спільного використання, публікації та пошуку. З панеллю можуть працювати два типи користувачів: дослідники та оператори спільноти. Останні виконують адміністративні ролі для спільноти. Для того, що налаштувати шлюз спільноти науковцям потрібно надати критерії, що визначають підмножину даних, що належить спільноті та параметри доступу до неї. Іншими функціями панелі є: моніторинг зв'язків між матеріалами наукової спільноти; можливість для науковців внесення до сервісу

OpenAIRE Zenodo файлів та метаданих, програмного забезпечення, методів та пакетів, а також отримати DOI тощо. створення конфігурацій для алгоритмів аналізу тексту OpenAIRE відповідно до правил спільноти; відстеження та повідомлення про результати досліджень фінансових організацій, класифікація понять, візуалізація, отриманих результатів у вигляді графів знань; обмеження пошуку, перегляду та навігації частиною інформаційного простору OpenAIRE, пов'язаної із спільнотою; виявлення та доступ до пакетів артефактів, які сприяють відтворюваності досліджень.

OpenAIRE Explore Portal надає відкритий доступ до дослідницького контенту. Він заснований на моделі відкритої наукової комунікації OpenAIRE, що охоплює основні етапи життєвого циклу дослідження. Граф наукової комунікації OpenAIRE створюється раз на два місяці шляхом агрегації, очищення, перетворення вмісту від перевірених постачальників даних.

OpenAIRE Mining Service – сервіс, що виконує аналіз матеріалів (зокрема повнотекстових) та їх метаданих. На основі таких обробок він отримує дані про посилання на проекти/гранти та спонсорів; цитати даних або посилання на записи наукометричних баз даних, класифікацію документів за кількома ознаками; цитування програмного забезпечення; авторські приналежності, подібність документів.

OpenAIRE Broker – сервіс, завдяки якому репозитарії, видавці чи агрегатори можуть обмінюватися метаданими. Брокер може сповіщати постачальників контенту, якщо сервіс OpenAIRE Research Graph містить оновлену інформацію або дані, які недоступна в оригінальній колекції постачальника.

OpenAIRE Research Graph є однією з найбільших відкритих колекцій наукових записів у всьому світі, що є ключем до розвитку відкритої науки та встановлення її практики в 53 щоденній дослідницькій діяльності. Ресурс об'єднує різні характеристики дослідницьких даних (метаданих та посилань), що агрегуються з різних джерел (журнали, репозитарії, сервіси Crossref, DataCite, ORCID тощо). У подальшому сервіс аналізує, очищує, класифікує, дедублікує, збагачує і пов'язує всю знайдену інформацію в єдиній семантичній базі даних. Як свідчать останні дані з офіційного сайту OpenAIRE після очищення, дедуплікації та структурування сервіс пропонує доступ до понад 100 мільйонів публікацій, 8 мільйонів наборів даних, близько 200 тисяч програмних продуктів створених у дослідженнях та понад 8 мільйонів інших продуктів, що пов'язані семантичними зв'язками.

Для наукових установ, дослідників, академічних спільнот та видавців грантодавців метадані доступні в інфраструктурі OpenAIRE Open Science. Вони збагачені додатковими властивостями та зв'язками між дослідницькими продуктами. Завдяки алгоритму майнінгу граф доповнюється семантичними зв'язками (нині їх налічується близько 480 мільйонів). Задуманий як публічний та прозорий інструмент сервіс наповнюється з джерел даних, що маю високий ступінь достовірності.

3.2. Zenodo: інструмент для збереження та поширення дослідницьких даних

Zenodo – це універсальне сховище (безкоштовне), яке дозволяє всім дослідникам архівувати свої дослідницькі об'єкти та ділитися ними з дослідницьким співтовариством у всьому світі.

На платформі Zenodo розміщені матеріали та спільноти (Communities) від різноманітних наукових організацій, інститутів, проектів та ініціатив. Це можуть бути університети, дослідницькі центри, міжнародні організації, а також окремі наукові проекти, які підтримують відкритий доступ (Open Access) до наукових даних.

Організації та проекти, які використовують Zenodo:

1. **CERN** (Європейська організація з ядерних досліджень). Zenodo був створений CERN, тому багато матеріалів пов'язані з фізикою, ядерними дослідженнями та суміжними дисциплінами.

2. **Європейська Комісія та проекти ЄС**. Багато проектів, які фінансуються Європейським Союзом (наприклад, в рамках програм Horizon 2020 або Horizon Europe), використовують Zenodo для публікації результатів досліджень.

3. **OpenAIRE**. Проект, який підтримує відкритий доступ до наукових даних у Європі. OpenAIRE тісно інтегрований із Zenodo.

4. **Research Data Alliance (RDA)**. Міжнародна організація, яка займається поліпшенням обміну науковими даними.

5. **Університети та академічні установи**. Багато університетів та наукових інститутів використовують Zenodo для публікації даних, пов'язаних з їхніми дослідженнями.

6. **Проекти з відкритим програмним забезпеченням (Open Source)**. Zenodo часто використовується для публікації програмного забезпечення з відкритим кодом, яке розроблене в рамках наукових проектів.

7. **Міжнародні наукові ініціативи**. Наприклад, проекти, пов'язані з кліматичними дослідженнями, біоінформатикою, астрономією тощо.

Основні переваги для університетів при використанні Zenodo:

- Платформа підтримує ідеї відкритого доступу до наукових даних, що відповідає сучасним тенденціям у науці. Університети можуть демонструвати свою прихильність до відкритої науки, що підвищує їхній авторитет.

- Викладачі та студенти можуть легко завантажувати свої роботи, ділитися ними зі світом та отримувати цитування.

- Zenodo надає DOI (Digital Object Identifier) для кожного завантаженого матеріалу, що робить його легко знайденим та цитованим.

- Університети можуть створити власну спільноту на Zenodo, де збиратимуться всі матеріали, пов'язані з їхніми дослідженнями. Це дозволяє організувати наукові ресурси університету в одному місці та робить їх доступними для інших.

- Zenodo використовується багатьма міжнародними організаціями та проектами, що дозволяє університетам легко інтегруватися у глобальну наукову спільноту. Це може сприяти новим міжнародним партнерствам.

- Zenodo є безкоштовним для використання, що робить його доступним для університетів з будь-яким бюджетом.
- Zenodo забезпечує надійне зберігання матеріалів, що важливо для збереження наукових результатів на довгі роки.

Щоб приєднатися на Zenodo, потрібно виконати кілька простих кроків:

- Якщо у вас ще немає облікового запису, перейдіть на сторінку <https://zenodo.org/signup/>
- Оберіть для себе зручний спосіб реєстрації.

Після реєстрації на платформі Zenodo ви зможете:

- Шукати матеріали.
- Завантажувати файли.
- Скачувати файли.

Zenodo це сховище для збереження та надання доступу до наукових, навчальних, інформаційних матеріалів, відкритий і безкоштовний цифровий архів, що дозволяє дослідникам з усього світу та з усіх дисциплін розміщувати свої документи, дослідницькі дані та програмне забезпечення. Репозитарій розроблений в межах дії Європейської програми OpenAIRE і керується CERN. Сервіс дозволяє депонувати з різних наукових напрямів різні типи матеріалів: наукові статті, матеріали конференцій, презентації доповідей, первинні дослідницькі дані, препринти, плакати, набори даних, зображення, відео/аудіо, програмне забезпечення, уроки тощо. Розмір одного матеріалу не повинен перевищувати 50 ГБ.

Матеріали, розміщені в Zenodo, можуть залишатися доступними лише депозитору або відкриті для доступу користувачів на різних умовах, наприклад, доступ з дозволу власника матеріалів, вільний доступ для некомерційного використання, необмежений доступ. Усім матеріалам в Zenodo присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта - DOI, який забезпечує швидкий пошук та коректне цитування матеріалів, що були розміщені. Передбачена функція встановлення певного періоду ембарго на вільний доступ до матеріалів, тобто депозитор може визначити конкретну дату, коли матеріал стане доступний користувачам. По завершенню депонування автор матеріалів має змогу редагувати лише їхні метадані, без можливості вносити правки у сам матеріал. Для того, щоб розміщувати матеріали на платформі Zenodo, необхідно створити свій обліковий запис. Зареєструватися в системі можна через e-mail, або увійти за допомогою інших онлайн-сервісів, скажімо, GitHub чи ORCID.

3.3. PhilArchive: інструмент для збереження та поширення дослідницьких даних

PhilArchive – універсальне сховище з відкритим доступом до електронного друкованого архіву з філософії. Раніше відомий як архів PhilPapers, він побудований на базі даних PhilPapers та інтегрований з нею. Доступ до матеріалів у безкоштовний без облікового запису користувача.

Це інструмент поширення дослідницьких даних відповідно до принципів FAIR, інструмент популяризації наукових даних та їхньої відкритості, індексується в Google Scholar, проте не присвоює цифровий ідентифікатор DOI.

3.4. Argos: інструмент для створення плану управління даними

Argos – це інструмент управління даними на основі FAIR принципів та принципів Відкритої Науки. Дозволяє планувати та слідкувати за науковими дослідницькими даними в екологічних проєктах.

Цей інструмент дозволяє: створити план управління даними, налаштувати План щоб відповідав стандартизованим (мета)данам, поширювати дані та управляти ними відповідно до FAIR принципів та принципів Відкритої Науки.

ARGOS – це відкрита платформа для планування управління даними (DMP), яка допомагає дослідникам відповідати політикам і практикам управління даними в дослідницькому процесі. Назва «АРГОС» походить із грецької міфології та нагадує як стоокого велетня Аргуса Панопта, так і Аргуса (Аргонавта), будівельника Аргоса, міцного, але стрімкого корабля, що перетинає Середземне море.

Тому ARGOS: можуть використовуватися та бачитися кількома очима (дослідниками, дослідницькими установами, постачальниками послуг та спонсорами); і може керувати вашими даними від планування, створення, розголошення та спільного використання, щоб прийняти принципи доступності, сумісності та повторного використання (FAIR).

ARGOS спрощує написання, управління, перевірку, моніторинг і обслуговування планів управління даними.

Його використовують:

1. Дослідники як в наукових колах, так і в промисловості, а також менеджери дослідницьких даних у дослідницьких установах, які беруть участь у діяльності RDM.
2. Дослідники, особливо в проєктах, що фінансуються Horizon, можуть повідомляти про публікацію свого DMP і набору даних на порталі тендерів так само легко, як це можливо для обміну наборами даних через Zenodo, платформу публікації за замовчуванням у OpenAIRE. дослідницькі інфраструктури та постачальники послуг, які підключаються та обмінюються інформацією з DMP Argos. спонсори досліджень, які відстежують вміст і поглинання DMPs.
3. Спеціально для спонсорів досліджень, які розробили інформаційні панелі моніторингу, вони можуть легко скористатися даними Argos DMP, зібраними в OpenAIRE.

Нарешті, ARGOS дозволяє спонсорам, установам та інфраструктурам створювати типові шаблони, що використовуються машиною, які визначають бажані правила RDM, що застосовуються до описаних даних. ARGOS також можна використовувати для підготовки та роботи над шаблонами DMP, підтвердженими спонсорами/установами, або може бути розгорнуто адміністраторами чи дослідницькими менеджерами для створення власних шаблонів DMP з нуля.

3.5. Creative Commons: правовий інструмент поширення даних

Creative Commons (CC) – це міжнародна некомерційна організація, яка надає можливість окремим особам і науковим спільнотам у всьому світі за допомогою технічних, правових і політичних рішень обмінюватися освітою, культурою та науковими даними в суспільних інтересах.

Ліцензії Creative Commons пропонують перевіреним часом гнучкий і справедливий підхід до використання об'єктів авторського права у цифровому середовищі. Вони дозволяють авторам та іншим суб'єктам авторських прав самим визначати засади подальшого використання їхніх творів, захищають їх від несанкціонованого використання, і створюють легальне середовище для вільного обміну контентом. Користувачі ж здобувають можливість вільно використовувати цифровий контент за згодою авторів та інших суб'єктів авторських прав.

Низка науковців активно практикує вільне поширення своїх творів в інтернеті. Вони прагнуть самі визначати міру захисту своїх творів і умови їх використання. Міжнародне законодавство про авторське право, до якого приєдналася Україна, не створює перешкод для такої діяльності. Ми прагнемо ввести ліцензії Creative Commons у правове поле України.

Creative Commons – це неприбуткова організація, яка прагне полегшити використання та створення похідних творів, дотримуючись авторських прав. Вона надає вільні ліцензії та інші юридичні інструменти для творців, які самі визначають чим ділитися, а що охороняти. Creative Commons запропонували золоту середину між «усі права застережені» та «жодні права не застережені» – «деякі права застережені».

Кожна з ліцензій Creative Commons містить ряд свобод, які автор бажає надати іншим, а також ряд умов, яких потрібно дотримуватись. Різні комбінації цих компонентів утворюють набір ліцензій Creative Commons. Кожна з базових умов ліцензії має своє графічне зображення, що дає можливість візуально позначати ліцензію, на умовах якої автор дозволяє поширювати свій твір.

Усі без винятку ліцензії Creative Commons потребують вказування інформації про автора твору при його використанні й розповсюдженні.

Кожна ліцензія Creative Commons складається з трьох «шарів»:

- юридичного тексту ліцензії;
- спрощеного, короткого викладу основних умов ліцензії, легше зрозумілого не-юристам;
- умов ліцензії у цифровій формі для взаємодії з пошуковими системами та іншими комп'ютерними програмами.

Окрім ліцензій Creative Commons існує також інструмент CC0, який дозволяє автору відмовитись від усіх прав на твір, та передати його в суспільне надбання.

Тексти самих ліцензій не захищені авторським правом (надаються на умовах суспільного надбання) — їх можна вільно використовувати, поширювати і застосовувати до власних творів. При тому тільки Creative Commons має право

позначити той чи інший текст ліцензії як офіційний: таким чином будь-хто може створити власний варіант ліцензії Creative Commons, але не може видавати свій текст ліцензії за оригінальний текст від Creative Commons.

Всі 6 сучасних ліцензій Creative Commons мають багато важливих спільних рис.

Кожна ліцензія:

- зберігає авторські права автора твору
- повідомляє, що добросовісне використання іншими людьми, перший продаж і права свободи вираження не будуть зачіпатися даною ліцензією.

Кожна ліцензія вимагає від користувачів творів:

- отримувати дозвіл автора на будь-що з речей, які автор вирішить обмежити — наприклад, використання в комерційних цілях, створення похідного твору
- зберігати будь-яке повідомлення про авторські права недоторканим на всіх копіях твору
- ставити посилання на ліцензію з копій твору
- не змінювати умови ліцензії
- не використовувати технологію, щоб обмежити законні використання твору іншими одержувачами ліцензії

Кожна ліцензія дозволяє користувачам твору, якщо вони слідують вашим умовам, принаймні комерційно:

- копіювати твір
- поширювати його
- показувати або виконувати його публічно
- робити цифрові публічні представлення його (наприклад, вебкастинг)
- перекладати твір в інший формат як точну копію

Кожна ліцензія:

- діє по всьому світу
- триває протягом терміну авторських прав на твір
- є невідкличною

Із зазначенням авторства

Ліцензія Creative Commons Із зазначенням авторства

- англ. *Creative Commons Attribution* (скорочено: CC BY).
- Графічне зображення:

Автор дозволяє:

- поширювати — копіювати, передавати твір, навіть із комерційною метою,
- змінювати — переробляти, розвивати твір.

Умова:

- слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution).

Ліцензія Creative Commons Із зазначенням авторства — Розповсюдження на тих самих умовах

- (скорочено: CC BY-SA)
- Графічне зображення:

Автор дозволяє:

- поширювати — копіювати, передавати свій твір, навіть з комерційною метою,
- змінювати — переробляти, розвивати твір.

Умови такі:

- слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution),
- змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY-SA (Share Alike).

Матеріали, опубліковані під цією ліцензією також можуть вільно поширюватися через Вікіпедію та Вікісховище.

Із зазначенням авторства — Без похідних творів

Ліцензія Creative Commons Із зазначенням авторства — Без похідних творів

- англ. *Creative Commons Attribution NoDerivs* (скорочено: CC BY-ND)

- Графічне зображення:

Автор дозволяє:

- поширювати — копіювати, передавати свій твір, навіть з комерційною метою.

Умови:

- автор не дозволяє змінювати — переробляти, розвивати твір (NoDerivs),
- слід зберігати посилання на автора у визначеній ним формі (Attribution).

Із зазначенням авторства — Некомерційна — Розповсюдження на тих самих умовах

Ліцензія Creative Commons Із зазначенням авторства — Некомерційна — Розповсюдження на тих самих умовах

- англ. *Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike* (скорочено: CC BY-NC-SA)

- Графічне зображення:

Автор дозволяє:

- поширювати — копіювати, передавати свій твір,
- змінювати — переробляти, розвивати твір.

Умови такі:

- автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою (Noncommercial),
- слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution),
- змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY-NC-SA (Share Alike).

Із зазначенням авторства — Некомерційна

Ліцензія Creative Commons Із зазначенням авторства — Некомерційна

- англ. *Creative Commons Attribution NonCommercial* (CC BY-NC)

- Графічне зображення:

Автор дозволяє:

- поширювати — копіювати, передавати свій твір,
- змінювати — переробляти, розвивати твір.

Умови такі:

- автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою (Noncommercial),
- слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution).

Із зазначенням авторства — Некомерційна — Без похідних творів

Ліцензія Creative Commons Із зазначенням авторства — Некомерційна —

Без похідних творів

- англ. *Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivs* (CC BY-NC-ND)

- Графічне зображення:

Автор дозволяє:

- поширювати — копіювати, передавати свій твір, Умови такі:
- автор не дозволяє використовувати свій твір з комерційною метою (Noncommercial),
- автор не дозволяє змінювати — переробляти, розвивати твір (NoDerivs),
- слід зберігати посилання на автора у визначеній ним формі (Attribution).

Це найсуворіша (обмежувальна) ліцензія, яка дозволяє іншим лише завантажувати ваші матеріали й ділитися ними з іншими за умови збереження посилань на автора. Ця ліцензія не дозволяє змінювати твір чи використовувати його з комерційною метою.

3.6. Zotero: бібліографічний інструмент використання даних

Zotero – програма з відкритим вихідним кодом, є додатком (плагіном) до браузера Firefox. Дозволяє користувачеві збирати, упорядковувати, та організовувати інформацію для власної дослідницької роботи з усіх типів джерел, що можливі для відображення в браузері (статті в форматі PDF, вебсторінки, текстові файли, музичні, відео файли тощо). Ця програма належить до групи програм – «бібліографічних менеджерів» (англ. reference management software).

На багатьох пошукових вебсайтах, що містять літературні бібліотеки (такі як Google Scholar, Google Книги, Amazon.com, та навіть Вікіпедія), Zotero може кількома кліками миші знайти і зберегти всю бібліографічну інформацію в локальний файл. Якщо джерело є он-лайн статтею чи вебсторінкою, Zotero може, за бажанням, зберегти локальну копію цього джерела, до якої користувач може додавати нотатки (нотатки підтримують html і, як наслідок додавання зображень), теги, підсвічування тексту (тільки для вебсторінок), а також власні метадані. В подальшому дані створеної локальної бібліотеки можуть бути зібрані (відформатовані) в бібліографію, яку можна роздрукувати або зберегти окремим файлом (файлами).

5. Екологічні проекти та їх види, доцільність, ефективність, науковість

5.1. Грантова діяльність, основні напрямки в екологічних дослідженнях

Грантова діяльність в екології – це процес залучення фінансування для реалізації екологічних проектів через гранти від державних, міжнародних організацій, фондів, корпорацій або громадських організацій. Гранти є безоплатними коштами, які виділяються на конкретні цілі, такі як дослідження, освітні програми, природоохоронні заходи, впровадження екологічних технологій тощо.

Рисунок 15. Напрями грантової діяльності в екологічних дослідженнях

Джерело: розроблено автором

Напрями грантової діяльності в екологічних дослідженнях:

1. Дослідження та інновації:

- Фінансування наукових досліджень у галузі екології, кліматології, біорізноманіття.
- Розробка нових технологій для зменшення забруднення, переробки відходів, енергоефективності.

2. Природоохоронні ініціативи:

- Збереження рідкісних видів тварин і рослин.
- Відновлення екосистем, таких як ліси, болота, водойми.

3. Екологічна освіта та просвітництво:

- Проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів для підвищення екологічної свідомості.
- Створення навчальних матеріалів та програм для шкіл і університетів.

4. Урбаністичні проекти:

- Розвиток "зелених" зон у містах, створення парків, велодоріжок.
- Впровадження екологічних стандартів у будівництві.

5. Сільське господарство та сталий розвиток:

- Підтримка органічного землеробства.
- Впровадження методів сталого використання природних ресурсів.

6. Кліматичні ініціативи:

- Проекти, спрямовані на зменшення викидів парникових газів.
- Адаптація до змін клімату, зокрема в сільських регіонах.

7. Міжнародна співпраця:

- Участь у міжнародних програмах, таких як Європейський зелений курс, Паризька угода.
- Транскордонні проекти з охорони навколишнього середовища.

Джерела грантів:

1. Державні програми:

- Міністерства екології, енергетики, освіти та інших галузей.
- Місцеві органи влади, які підтримують екологічні ініціативи.

2. Міжнародні організації:

- ООН (наприклад, Програма розвитку ООН, ЮНЕП).
- Європейський Союз (програми Horizon Europe, LIFE).
- Світовий банк, Глобальний екологічний фонд (GEF).

3. Неурядові організації (НУО):

- Фонди, такі як WWF, Greenpeace, Фонд Сороса.
- Місцеві екологічні організації.

4. Корпоративні фонди:

- Компанії, які підтримують сталий розвиток та екологічні ініціативи (наприклад, IKEA Foundation, Coca-Cola Foundation).

5. Наукові та освітні установи:

- Університети, науково-дослідні інститути, які виділяють гранти на екологічні дослідження.

Варто зазначити, що напрями грантової діяльності будуть залежати від вимог грантодавця.

5.2. Екологічні проекти та їх види

Екологічні проекти спрямовані на збереження навколишнього середовища, відновлення природних ресурсів, зменшення забруднення та підвищення екологічної свідомості суспільства.

Вони можуть бути реалізовані на різних рівнях: від локальних ініціатив до глобальних програм

Рисунок 16. Напрями грантової діяльності в екологічних дослідженнях

Джерело: розроблено автором

1. Природоохоронні проєкти

- Створення заповідників та національних парків: Збереження унікальних екосистем, рідкісних видів тварин і рослин.
- Відновлення лісів: Програми з посадки дерев, боротьба з лісовими пожежами та незаконною вирубкою.
- Збереження біорізноманіття: Захист

видів, що знаходяться під загрозою зникнення, через створення спеціальних програм та резерватів.

2. Проєкти зі зменшення забруднення

- Переробка відходів: Впровадження систем сортування та переробки сміття, зменшення кількості пластику.
- Очищення водойм: Програми з очищення річок, озер та морів від забруднень.
- Зменшення викидів CO₂: Перехід на відновлювані джерела енергії, впровадження енергоефективних технологій.

3. Енергетичні проєкти

- Відновлювана енергетика: Розвиток сонячної, вітрової, гідроенергетики та інших видів "зеленої" енергії.
- Енергоефективність: Впровадження технологій, які зменшують споживання енергії в будівлях, на виробництві та в транспорті.

4. Екологічна освіта та просвітництво

- Програми екологічної освіти: Проведення лекцій, семінарів, майстер-класів для школярів, студентів та дорослих.
- Інформаційні кампанії: Поширення знань про екологічні проблеми та способи їх вирішення через ЗМІ, соціальні мережі та громадські заходи.

5. Урбаністичні екопроєкти

- Створення "зелених" міст: Розвиток парків, садів, вертикального озеленення, велодоріжок.
- Екобудівництво: Використання екологічно чистих матеріалів та енергоефективних технологій у будівництві.

6. Сільськогосподарські екопроєкти

- Органічне землеробство: Вирощування продукції без використання хімічних добрив та пестицидів.
- Агролісівництво: Поєднання сільського господарства з лісовідновленням для підтримки екосистем.

7. Міжнародні екологічні ініціативи

- Кліматичні угоди: Участь у міжнародних програмах, таких як Паризька угода, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату.
- Транскордонні проекти: Спільні зусилля країн для збереження трансграничних екосистем, таких як річки, озера чи ліси.

8. Інноваційні екопроекти

- Технології очищення повітря: Використання біотехнологій для зменшення забруднення.
- Екостартапи: Розробка нових продуктів або послуг, спрямованих на вирішення екологічних проблем.

9. Громадські ініціативи

- Екоактивізм: Організація акцій, пікетів, флешмобів для захисту природи.
- Волонтерські програми: Залучення громадян до прибирання територій, посадки дерев тощо.

Екологічні проекти мають величезне значення для майбутнього планети, оскільки вони сприяють стабільності екосистем, покращенню якості життя людей та збереженню природних ресурсів для наступних поколінь.

5.3. Етапи отримання гранту

Основними етапами є:

1. Пошук грантів:

- Вивчення доступних програм та вимог до учасників.
- Вибір проекту, який відповідає цілям грантодавця.

Рисунок 17. Пошук грантів (Етап 1)

Джерело: розроблено автором

2. Підготовка заявки:

- Написання проєктного пропозиції, де описуються мета, завдання, бюджет, очікувані результати.
- Додавання необхідних документів (кошторис, резюме команди, літера додатку).

Рисунок 18. Підготовка заявки (Етап 2)

Джерело: розроблено автором

3. Подача заявки:

- Дотримання дедлайнів та формату подачі.
- Надання додаткової інформації за запитом грантодавця.

Рисунок 19. Подача заявки (Етап 3)

Джерело: розроблено автором

4. Реалізація проєкту:

- Виконання завдань згідно з планом.
- Звітність перед грантодавцем про використання коштів та досягнуті результати.

4 етап Реалізація проєкту:

Рисунок 20. Реалізація проєкту (Етап 4)

Джерело: розроблено автором

5. Оцінка результатів:

- Аналіз ефективності проєкту.
- Публікація результатів та поширення досвіду.

5 етап оцінка

Рисунок 21. Оцінка результатів (Етап 5)

Джерело: розроблено автором

5.4. Науковість грантових заявок

Науковість грантових заявок є ключовим аспектом особливо в екологічних науково-дослідних та інноваційних проєктах. *Науковість визначає наскільки заявка відповідає науковим стандартам, методології та вимогам грантодавця.*

Основні елементи науковості:

1. Чітке формулювання проблеми (опис актуальності, наукове обґрунтування впровадження проєкту, посилення на наукові джерела).
2. Методологія дослідження (наукова обґрунтованість обраних методів та їхня новизна, дотримання етичних стандартів).
3. Очікувані результати (наукова цінність результатів – нові знання, інноваційні рішення, публікації).
4. Команда проєкту (наукова кваліфікація учасників та їхня чітка роль – досвід, публікації, попередні проєкти).
5. Поширення результатів (впровадження результатів у практику – рекомендації для стейкхолдерів, органів влади, бізнесу тощо).

Рисунок 22. Схематичне зображення принципів науковості екологічного проєкту

Джерело: розроблено автором

6. Програма ЕРАЗМУС+: архітектура програми та напрями

6.1. Проекти Erasmus+: вимоги до подачі

Програма Erasmus+ пропонує різноманітні можливості для студентів, викладачів та установ, але вимоги до подачі залежать від конкретного типу проекту (навчання, стажування, викладання, мобільність тощо).

Основні вимоги для участі в Erasmus+:

1. Для студентів (навчання/стажування)

- Навчання за кордоном (Erasmus+ Study):
- Бути зарахованим у ВНЗ, який має угоду про мобільність (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).
- Навчання на 2-му року бакалаврату або вище (іноді можливо з 1-го року магістратури).
- Мінімум В1/В2 рівень іноземної мови (залежить від приймаючого університету).
- Відсутність академічних заборгованостей.
- Стажування (Erasmus+ Traineeship):
- ✓ Можливість проходження практики у компанії/організації ЄС.
- ✓ Тривалість: від 2 до 12 місяців.
- ✓ Потрібне підтвердження місця стажування (Training Agreement).

2. Для викладачів/співробітників (Staff Mobility)

- Викладання (STA – Staff Teaching Assignments):
- Запрошення від приймаючого університету.
- Мінімум 8 годин викладання на тиждень.

Тренінги (STT – Staff Training):

- Участь у семінарах, курсах, стажуваннях.
- Підтвердження від організації, що проводить тренінг.

3. Для університетів/організацій (Institutional Projects)

- Акредитація Erasmus+ (ECHE):
- ЗВО повинен мати Erasmus Charter for Higher Education.
- Міжнародні кредитні угоди (Inter-Institutional Agreements) з університетами ЄС.
- Проектні заявки (напр., Key Action 1 – Mobility, Key Action 2 – Cooperation).

Документи для подачі (загальний перелік):

1. Заява (Application Form) – через систему університету або платформу European Mobility Tool+.
2. Мотиваційний лист/CV (англійською або мовою приймаючої країни).
3. Рекомендаційний лист (від викладача або роботодавця).
4. Академічна довідка/Transcript of Records.

5. Довідка про рівень мови (сертифікат або внутрішній тест університету).

6. Learning Agreement/Training Agreement (підписаний трьома сторонами).

7. Запрошення від приймаючої організації (для стажувань/викладачів).

Терміни подачі:

- Для студентів: зазвичай до березня/жовтня (залежить від університету).
- Для проектів (Key Action 2): лютий/березень або жовтень.

Ключова дія 1 (KA1):

1. Мобільність студентів та співробітників.
2. Мобільність у професійній освіті та навчанні.

Рисунок 23. Ключова дія 1 (KA1)

Джерело: розроблено автором

Ключова дія 2 (KA2):

1. Партнерство для співпраці.
2. Партнерство для інновацій

Рисунок 24. Ключова дія 2 (КА2)

Джерело: розроблено автором

Ключова дія 3 (КА3): підтримка політичних реформ.

Рисунок 25. Ключова дія 3 (КА3)

Джерело: розроблено автором

6.2. Ключові аспекти для ефективної подачі заявки по проєктах

Ефективність подачі грантової заявки залежить від аспектів, які варто дотримуватися всім консорціумом, яких розробляє грантову заявку. До них відносять:

1. Стратегії підготовки проєктної заявки. Розробка потужної стратегії подачі заявки може включати в себе аналіз потреб ринку та цілей проєкту.

2. Співпраця з зацікавленими сторонами. Залучення різних зацікавлених сторін до розробки проєкту може посилити його конкурентоспроможність.

3. Вирішення проблем та ризиків. Ідентифікація можливих ризиків на початкових етапах допоможе вчасно розробити механізми їх мінімізації.

4. Аналіз успіху попередніх проєктів. Вивчення досвіду попередніх учасників програми Horizon Europe може надати корисні інсайти для нових заявок.

5. Інноваційність заявки. Заявка має відповідати науковим напрямам за яким подається заявка, містити інноваційні підходи та технології, які будуть задіяні в реалізації завдань, включати орієнтири на реалізацію Європейських стратегій, національних стратегій, природоорієнтованих рішень (NBSs) та цілей сталого розвитку (SDGs).

6. Якість команди:

- ✓ Професійні якості (наявність наукових статей, стажувань, підвищень кваліфікації, високий рейтинг, володіння англійською мовою)
- ✓ Академічні якості (керування командою)
- ✓ Комунікативні якості (вміння організувати події)
- ✓ Досвід у даних проєктах (участь у проєктах)

6.3. Аналіз ефективності досліджень в проєктах

Ефективність проєкту характеризується системою показників, які виражають співвідношення вигід і витрат проєкту з погляду його учасників.

Питання економічної ефективності при плануванні проєктів розглядаються в різних масштабах та на різних стадіях планування. Відповідно розрізняють і методи, що застосовуються на окремих етапах планування та оцінки:

- ✓ на етапі проведення технічного аналізу та при плануванні фінансування проєкту, коли відомі не всі умови підприємницької діяльності, вибір здійснюється на практиці за допомогою спрощеного *часткового аналізу*;
- ✓ на вирішальній стадії оцінки необхідно розглянути проєкт в цілому, приймаючи до уваги результати часткового аналізу, а потім прийняти позитивне або відхиляюче проєкт рішення. Це здійснюється за допомогою *глобальних моделей*. Глобальними вони називаються тому, що дозволяють враховувати всі умови фінансової сфери.

Рисунок 26. Показники ефективності досліджень в проєктах

Джерело: розроблено автором

7. Освітня програма Жан Моне: можливості, підготовка та подання заявки

7.1. Жан Моне: вимоги до подачі

Напряму Жан Моне пропонує можливості у сфері вищої освіти та в інших сферах освіти і навчання та сприяє поширенню знань про питання інтеграції до Європейського Союзу.

Цілі напрямку щодо викладання та досліджень:

- сприяти досконалості у викладанні та дослідженнях у галузі студій Європейського Союзу в усьому світі та сприяти розвитку кар'єри в галузі вивчення ЄС для наступного покоління;
- посилити діалог між академічним світом і суспільством, включаючи місцевих, регіональних, державних і європейських політиків, державних службовців, учасників громадянського суспільства, представників різних рівнів освіти та ЗМІ;
- генерувати знання та ідеї для підтримки формування політики ЄС та посилення ролі ЄС у Європі та в глобалізованому світі;
- охопити широку громадськість та поширити знання про ЄС у найширших колах суспільства (за межами наукової спільноти та спеціалізованої аудиторії), наблизивши ЄС до громадськості;
- прагнути функціонувати як вектор публічної дипломатії щодо третіх країн, не асоційованих до Програми, поширюючи цінності ЄС та покращуючи візуалізацію того, що Європейський Союз підтримує та чого він має намір досягти.

Загальні особливості напрямку

Яке агентство координує—централізований конкурс:

Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA-Brussels)

Тривалість проєктів: 3 роки (продовження можливе, якщо це належним чином обґрунтовано, та здійснюється шляхом внесення змін до грантової угоди)

Куди подавати проєктну заявку:

Онлайн до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA) в Брюсселі через Портал EUFunding&TendersPortal

Коли подавати проєктну заявку:

до дедлайну, визначеного проголошеним конкурсом, 17:00:00 (за брюссельським часом). Дедлайн конкурсу 2025: 12 лютого 2025 року.

Складові частини заявки

Частина А генерується в системі після заповнення інформації у вікнах/скрінах системи, редагування за опцією «Editform».

Частина В є шаблоном для заповнення (документ у Word-форматі); має обмеження в 40 сторінок для модулів та кафедр Жан Моне, в 70 сторінок для інших типів проєктів, якщо не зазначена інша інформація в конкурсі та

Керівництві до Програми. Сторінки, які виходять за межі зазначеної кількості, не будуть видимі для експертів з оцінювання.

Частина В має додатки, сторінки яких не враховуються в зазначеному ліміті, але обмежуються кількістю мегабайт інформації, що зазначено в системі при роботі з заявкою та завантаженні додатків.

Усі шаблони та додатки заявки (частина В, CVs, список попередніх проєктів університету, якщо є такі проєкти, завантажуються у зазначеному в опції форматі – як правило, pdf, калькулятор бюджету (для модулів та кафедр) чи детальний бюджет (для центрів досконалості) завантажуються у форматі Excel, прикріплюються безпосередньо в системі, в основному вікні заявки.

Всі інші розділи заповнюєте та вносите інформацію, яку вважаєте необхідною для оцінки заявки. Усі розділи, що не заповнюються, обов'язково залишаються в документі (з шаблону нічого не видаляється).

7.2. Жан Моне: типи проєктів

Модуль Жан Моне

Коротка програма викладання або курс у сфері студій Європейського Союзу в закладі вищої освіти

Модуль Жан Моне має викладатися щонайменше 40 годин викладання на навчальний рік у закладі вищої освіти, який подає заявку.

Модулі можуть бути зосереджені на одній конкретній дисципліні з європейських студій або бути багатодисциплінарними за своїм підходом. Вони також можуть приймати форму коротких спеціалізованих або літніх програм.

Макс. розмір гранту: 35 000 євро, складає 75% бюджету проєкту.

Кафедра Жан Моне

Цей тип проєкту є викладацькою посадою зі спеціалізацією в сфері студій Європейського Союзу для викладачів університетів терміном на три роки.

Посаду займає лише один викладач, який має забезпечити мінімум 90 годин викладання на навчальний рік. Цей викладач є координатором проєкту і лише він викладає зазначені 90 годин в рік, має працювати в університеті – апліканті на постійній основі.

Координатор проєкту також може мати команду для підтримки та покращення діяльності проєкту, включаючи забезпечення додаткових годин викладання.

Макс. розмір гранту: 60 000 євро, складає 75% бюджету проєкту

Центр досконалості Жан Моне

Хаб або центр компетентностей та знань з питань ЄС.

Центр повинен об'єднати досвід і фаховість експертів високого рівня, спрямованих на розвиток синергії між різними дисциплінами та ресурсами в європейських студіях, а також на створення спільних транснаціональних заходів; він також забезпечує відкритість для громадянського суспільства. Центр досконалості Жан Моне відіграє важливу роль у спілкуванні зі студентами

факультетів, які зазвичай не займаються питаннями ЄС, а також із політиками, державними службовцями, організованим громадянським суспільством і широкою громадськістю в цілому.

Макс. розмір гранту: 100 000 євро (Загальна величина суми гранту буде обмежена максимум 80% від пропонованого бюджету, визначеного після оцінки заявки. Решта 20% - це співфінансування від закладу – апліканта).

**Жан Моне
проект:**

Рисунок 27. Типи напрямів Жан Моне
Джерело: розроблено автором

7.3. Особливості проектів та правила фінансування

Години викладання включають години прямого контакту в контексті групових лекцій, семінарів, наставницьких занять і можуть включати будь-які з вищезгаданих у форматі дистанційного навчання, але не включають індивідуальне навчання та/або кураторство.

Для модулів літні курси є прийнятними. Для кафедр літні курси неприйнятні.

Вимоги до партнерства: Заявку подає лише один заклад вищої освіти, заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми, або третій країні, не асоційованій до Програми.

Фізичні особи не можуть подавати заявку безпосередньо на грант.

Фінансування здійснюється за моделлю фіксованої суми. Такий підхід до фінансування дозволить зосередитися скоріше на результатах, ніж затратах, тим самим роблячи наголос на якості та рівні досягнення вимірюваних цілей.

Фіксовані гранти покриватимуть витрати на персонал, витрати на проїзд та проживання, витрати на обладнання та субпідряд, а також інші витрати (поширення інформації, публікація, переклад).

Для модулів та кафедр: Розмір суми гранту залежить від загальної кількості годин викладання.

Для центрів досконалості: Розмір фіксованої суми буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового бюджету проекту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант, визначатиме фіксовану суму кожного гранту на основі заявки, результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту, встановленої в конкурсі.

7.4. Критерії успішності

Застосовуються 4 критерії:

1. Актуальність проекту/Relevance of the project (максимум 25 балів)
2. Якість побудови та впровадження проекту/Quality of the project design and implementation (максимум 25 балів)
3. Якість проектної команди, партнерства, організації співпраці/Quality of the partnership and cooperation arrangements (максимум 25 балів)
4. Очікуваний вплив, дисемінація та стійкість результатів проекту/Impact (максимум 25 балів).

Щоб проектна заявка була допущена до розгляду на фінансування, вона має набрати щонайменше 70 балів із 100 загалом, причому за кожним критерієм мати щонайменше 15 балів із 25.

Очікуваний вплив, дисемінація та стійкість результатів проекту/Impact

Очікуваний вплив проекту через довгострокові наслідки:

- для закладу, що реалізує проект,
- для студентів і учнів, які отримують користь від проекту: покращені або інноваційні навчальні програми, збільшення можливостей залучати кращих студентів, посилення співпраці з партнерами з інших країн, збільшення фінансових ресурсів для викладання та дослідження з питань ЄС у закладі, збільшення потенціалу для викладання та дослідження з питань ЄС.

- для інших організацій та осіб, залучених на місцевому, регіональному, національному та/або європейському рівнях.

Дисемінація та комунікація:

- Доцільність і якість заходів, спрямованих на поширення результатів діяльності всередині та за межами установи, що реалізує проект
- Наскільки передбачені інструменти розповсюдження досягнуть цільової аудиторії через: медіа-простір (включаючи соціальні мережі, публікації тощо), події/заходи.

Стійкість і продовження: заявка включає відповідні заходи та ресурси, щоб гарантувати, що результати та переваги проекту будуть стійкими після закінчення життєвого циклу проекту.

Очікуваний вплив/EXPECTED IMPACT на пряму Жан Моне в сфері вищої освіти: кількісні показники:

Кількість ЗВО, які посилюють вимір Європейського Союзу в дисциплінах, які вони охоплюють.

- Кількість тем Європейського Союзу, введених у викладання та дослідження на факультетах/кафедрах, де аспекти ЄС зазвичай не вивчаються - крім предметів, які зазвичай відомі своєю асоціацією з ЄС.

- Кількість студентів, охоплених проектом Жана Моне.

- Кількість нових проектів кафедра Жан Моне.

- Кількість публікацій на теми, пов'язані з ЄС.

Очікуваний вплив: якісні показники:

- Поглиблені знання про європейську політику.

- Ступінь взаємодії закладів вищої освіти із широким суспільством і неакадемічним світом на теми ЄС.
- Підвищення обізнаності з питань, пов'язаних з ЄС, у неакадемічному світі.
- Покращене поширення результатів проєктів Жан Моне в суспільстві, включаючи політиків.

8. Освітня програма Горизонт Європа: можливості, підготовка та подання заявки

8.1. Проєкти Horizon Europe: програми

Horizon Europe – це головна науково-дослідчна та інноваційна програма Європейського Союзу (2021–2027) з бюджетом понад 95,5 млрд євро. Вона включає різноманітні програми та інструменти фінансування для науковців, університетів, бізнесу та організацій.

Основні програми Horizon Europe.

Програма поділена на 3 основні компоненти (Pillars) та додаткові ініціативи:

1. Підтримка фундаментальних досліджень (Pillar 1 – Excellent Science)

А. Європейська рада з досліджень (ERC – European Research Council)

- Фінансування піонерських досліджень (від окремих науковців до груп).
- Гранти:
 - ✓ Starting Grant (до 1,5 млн €, 2–7 років досвіду після PhD).
 - ✓ Consolidator Grant (до 2 млн €, 7–12 років після PhD).
 - ✓ Advanced Grant (до 2,5 млн €, для провідних науковців).

Б. Марії Склодовської-Кюрі (MSCA – Marie Skłodowska-Curie Actions)

- Фінансування мобільності дослідників (PhD, постдоки, стажування).
- Програми:
 - ✓ Doctoral Networks – підготовка PhD.
 - ✓ Postdoctoral Fellowships – індивідуальні гранти для постдоків.
 - ✓ Staff Exchanges – обмін науковцями між організаціями.

В. Дослідницькі інфраструктури

- Підтримка лабораторій, обчислювальних центрів, баз даних.

2. Глобальні виклики та промислова конкурентоспроможність (Pillar 2 – Global Challenges & Industrial Competitiveness)

- Фінансування прикладних досліджень у 6 ключових кластерах:
 1. Здоров'я (боротьба з хворобами, біотехнології).
 2. Культура, креативні індустрії, інклюзивне суспільство.
 3. Цифрові технології, промисловість, космос (AI, квантові обчислення).
 4. Клімат, енергетика, транспорт (зелений перехід, водень).

- 5. Продовольча безпека, біоекономіка.
- 6. Безпека, громадянська оборона.
- Інноваційні партнерства (Partnerships)
- ✓ Спільні проекти з промисловістю

3. Інноваційні екосистеми (Pillar 3 – Innovative Europe)

А. Європейська рада з інновацій (EIC – European Innovation Council)

- ✓ Pathfinder (високоризиковані дослідження, до 3–4 млн €).
- ✓ Transition (перехід від науки до бізнесу).
- ✓ Accelerator (фінансування стартапів, до 2,5 млн € + інвестиції).

Б. Європейські інноваційні екосистеми (EIE)

- Підтримка стартапів, бізнес-акселераторів.

В. Інститут інновацій і технологій (EIT – European Institute of Innovation & Technology)

- Об'єднує університети, бізнес та дослідницькі центри.

Додаткові ініціативи

- Widening Participation – підтримка країн, що відстають у науці (включаючи Україну).
- Міжнародна співпраця (не-ЄС країни можуть брати участь).

Рисунок 28. Програми Horizon Europe

Джерело: розроблено автором

8.2. Вимоги до подачі

Програма Horizon Europe має чіткі вимоги до подачі проектів, які залежать від конкретного типу фінансування (ERC, MSCA, EIC, кластери Pillar 2 тощо, рис. 28). Нижче – загальні критерії та ключові вимоги для участі.

1. Загальні вимоги до учасників

Хто може подаватися?

- Університети, наукові інститути, малі та великі підприємства, NGO, державні організації.

- Країни-учасниці:

- Держави ЄС + асоційовані країни (Україна отримала асоціацію у 2024 році!).

- Країни-партнери (можуть брати участь на інших умовах).

Обов'язкові умови:

- Консорціум (для більшості конкурсів Pillar 2) – мінімум 3 організації з 3 різних країн ЄС/асоційованих держав.

- Індивідуальні гранти (ERC, MSCA Fellowships) – подача від одного дослідника або команди.

2. Ключові вимоги до проекту

Документи для подачі (залежать від програми, але зазвичай включають):

1. Технічна пропозиція (Proposal) – опис проекту (15–50 сторінок), включає:

- Наукову новизну (excellence).

- Вплив (impact) – соціальний, економічний, науковий.

- Реалізацію (implementation) – бюджет, робочий план.

2. Фінансовий план (Budget) – деталі витрат (особові витрати, обладнання, подорожі тощо).

3. CV дослідників (для ERC, MSCA – обов'язково).

4. Підтвердження етики (якщо проект стосується людей, тварин, AI тощо).

5. Партнерські угоди (Consortium Agreement) – для проектів з кількома учасниками.

Критерії оцінки (за шкалою 1–5):

- Наукова досконалість (Excellence) – 50% ваги (для ERC – до 100%).

- Вплив (Impact) – 30% (як проект вплине на суспільство/ринок).

- Якість реалізації (Implementation) – 20% (реалістичність плану).

3. Вимоги за типами програм

A. Європейська рада з досліджень (ERC)

- Для кого: індивідуальні дослідники (PhD + досвід).

- Вимоги:

- Starting Grant: 2–7 років після PhD.

- Consolidator Grant: 7–12 років після PhD.

- Advanced Grant: провідні вчені з значним доробком.

- Подача: 1 раз на рік (зазвичай весна/осінь).

B. Марії Склодовської-Кюрі (MSCA)

- Для кого: PhD-студенти, постдоки, науковці.

- Вимоги:

- Doctoral Networks: консорціум з 3+ організацій.

- Postdoctoral Fellowships: мобільність у ЄС (або з третьої країни).

- Staff Exchanges: обмін між академією та бізнесом.

C. Європейська рада з інновацій (EIC)

- Для кого: стартапи, інноваційні компанії.

- Вимоги:

- Pathfinder: високоризиковані технології (TRL 1–4).
- Accelerator: готовий продукт (TRL 5–9), потрібен бізнес-план.

D. Кластери Pillar 2 (Global Challenges)

- Для кого: консорціуми з академії, бізнесу, NGO.

- Вимоги:

- Чітка відповідність тематиці кластера (напр., клімат, здоров'я).
- Доказ потенційного впливу (патенти, публікації, політичні рекомендації).

4. Процес подачі

- Реєстрація на Funding & Tenders Portal: (<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal>).
- Заповнення форми (Part A – адмінданні, Part B – науковий опис).
- Подача через систему (PDF + онлайн-формули).
- Оцінка експертами (3–6 місяців).

5. Поради для успішної заявки

- Чітко відповідайте тематиці конкурсу (використовуйте ключові слова з офіційного документу - Work Programme).
- Знайдіть сильних партнерів з ЄС (використовуйте платформи Partner Search).
- Уникайте плагіату – всі заявки перевіряються на оригінальність.
- Консультуйтеся з NCP (National Contact Point) – в Україні це (<https://horizoneurope.com.ua>).

Терміни подачі:

Залежать від програми (наприклад, ERC – 1 раз на рік, MSCA – щорічно, кластери Pillar 2 – кілька разів на рік). Актуальні дедлайни – на порталі Funding & Tenders.

8.3. Ефективність проєктів

Критерії ефективності проєктів Horizon Europe оцінюються Європейською Комісією за стандартизованою методикою. Вони залежать від типу програми (ERC, MSCA, кластери Pillar 2 тощо), але базуються на трьох ключових принципах: наукова досконалість (Excellence), вплив (Impact) та якість реалізації (Implementation). Нижче – детальний розбір критеріїв та рекомендації для успіху.

1. Основні критерії оцінки

A. Наукова досконалість (Excellence) – 50% ваги

- Інноваційність: оригінальність ідей, порівняно з існуючими дослідженнями.
- Методологія: якість наукового підходу, адекватність методів.
- Міждисциплінарність (для деяких програм, напр., ERC).
- Кваліфікація команди: досвід учасників, публікації, патенти.

B. Вплив (Impact) – 30% ваги

- Соціально-економічний ефект: як проєкт вплине на суспільство, економіку, політику ЄС.

- Комерціалізація: потенціал для стартапів, продуктів, послуг (особливо для EIC).
- Розповсюдження результатів: плани публікацій, конференцій, співпраці з бізнесом.
- Відповідність цілям ЄС: Green Deal, цифрова трансформація, охорона здоров'я тощо.

C. Якість реалізації (Implementation) – 20% ваги

- Робочий план: чіткі етапи, часові рамки, розподіл обов'язків.
- Ресурси: адекватність бюджету, обладнання, інфраструктури.
- Управління ризиками: як команда планує вирішувати проблеми.
- Етика: дотримання норм (напр., GDPR, біоетика).

2. Додаткові критерії для окремих програм

Для ERC (European Research Council)

- Перевага науковій досконалості (до 100% оцінки).
- Довгостроковий потенціал: як дослідження змінить галузь.

Для MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions)

- Мобільність дослідників: міжнародна співпраця, трансфер знань.
- Кар'єрний розвиток: навички, які отримають учасники.

Для EIC (European Innovation Council)

- Інноваційність продукту/технології (TRL 5+ для Accelerator).
- Бізнес-модель: ринковий потенціал, інвестиційна привабливість.

Для кластерів Pillar 2 (Global Challenges)

- Відповідність конкретній тематиці (напр., клімат, здоров'я).
- Партнерська мережа: участь бізнесу, NGO, державних органів.

3. Які показники (KPIs) використовуються?

Проекти оцінюються за такими кількісними та якісними показниками:

- ✓ Наукові результати: кількість публікацій у Scopus/WoS, патенти.
- ✓ Інновації: створені прототипи, стартапи, ліцензії.
- ✓ Соціальний вплив: політичні рекомендації, медіа-охоплення.
- ✓ Мобільність: кількість дослідників, які пройшли стажування.
- ✓ Ефективність бюджету: використання коштів без перевитрат.

Поради для досягнення високої оцінки:

1. Чітко відповідайте Work Programme – використовуйте ключові слова з офіційного документу конкурсу.
2. Нахил на вплив – покажіть, як проект допоможе вирішити глобальні проблеми (напр., зміна клімату).
3. Доведіть реалістичність – детальний бюджет і плани на кожен рік.
4. Залучайте сильних партнерів – європейські університети або компанії підвищать шанси.
5. Використовуйте візуалізацію – графіки, діаграми для пояснення складних ідей.

9. Проекти прикладного та фундаментального дослідження МОН України: можливості, підготовка та подання заявки

9.1. Загальні підходи до управління науковими (дослідницькими) даними

Управління науковими даними (НД) – це система організації, зберігання, обробки та поширення даних, отриманих у процесі досліджень. Воно спрямоване на підвищення якості, відтворюваності та ефективності наукових робіт, а також на забезпечення відкритості та сумісності даних.

1. Основні принципи управління науковими даними:

1.1. Планування даних (Data Management Plan, DMP)

- DMP — документ, що описує, як будуть збиратися, оброблятися, зберігатися та поширюватися дані протягом усього життєвого циклу дослідження.

- Ключові елементи DMP:

- Методи збору даних
- Формати зберігання (CSV, JSON, HDF5 тощо)
- Метадані (описові дані про дані)
- Політика доступу (відкритий, обмежений, конфіденційний)
- Стратегії архівування та довгострокового зберігання

1.2. Організація та структурування даних

- Стандартизація (напр., FAIR-принципи: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)

- Використання зручних форматів (наприклад, CSV замість PDF для табличних даних)

- Логічна структура папок (напр., /raw_data, /processed_data, '/results')

1.3. Зберігання та резервування

- Хмарні сховища (Google Drive, Dropbox, Nextcloud)
- Спеціалізовані репозиторії (Zenodo, Figshare, Dryad, Інституційні архіви)
- Локальні сервери (для конфіденційних даних)
- Резервні копії (3-2-1 правило: 3 копії, 2 носії, 1 офлайн)

1.4. Забезпечення якості даних

- Валідація (перевірка на помилки)
- Документування (метадані, README-файли)
- Версіонування (Git, Dataverse)

1.5. Відкритий доступ та ліцензування

- Відкриті ліцензії (Creative Commons, MIT, GNU)
- Реєстрація DOI для наборів даних
- Публікація в репозиторіях (наприклад, Zenodo)

2. Інструменти для управління науковими даними

Категорія	Приклади інструментів
Планування	DMPTool, Data Stewardship Wizard
Зберігання	Zenodo, Figshare, Dataverse, Open Science Framework
Аналіз	Jupyter Notebook, RStudio, KNIME
Метадані	Dublin Core, Schema.org

3. Політики та регуляторні вимоги

- Вимоги фандів (Horizon Europe, NSF, NIH): обов'язковий DMP, відкритий доступ до даних.
- Національні стандарти (Україна):
 - Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (можливі вимоги до архівування).
 - Політики НАН України щодо відкритих даних.

4. Рекомендації для українських дослідників

1. Використовуйте FAIR-принципи для забезпечення доступності даних.
2. Готуйте DMP на етапі подачі проекту (особливо для міжнародних грантів).
3. Вибирайте надійні репозиторії (напр., Zenodo для публікації даних).
4. Документуйте все (метадані, код, методику).

Ефективне управління науковими даними покращує відтворюваність досліджень, сприяє співпраці між науковцями та збільшує вплив робіт. В Україні ця практика ще розвивається, але вже є інструменти та підходи, які можна впроваджувати в роботу.

9.2. Прикладні, так і фундаментальні дослідження через різноманітні програми та конкурси

Міністерство освіти і науки України (МОН) підтримує як прикладні, так і фундаментальні дослідження через різноманітні програми та конкурси. Ось основні проекти та ініціативи, пов'язані з науковими дослідженнями в Україні:

1. Фундаментальні дослідження

Фундаментальна наука спрямована на отримання нових знань без безпосереднього практичного застосування. МОН України фінансує такі дослідження через:

- Конкурси НДР (науково-дослідних робіт)

- Проводяться щорічно, участь беруть наукові установи та вищі навчальні заклади.

- Приклади тем: дослідження в галузі фізики, математики, біології, хімії, історії тощо.

- Проекти Національного фонду досліджень України (НФДУ)

- Фінансуються перспективні фундаментальні дослідження, які можуть стати основою для подальших прикладних розробок.

2. Прикладні дослідження

Прикладні дослідження спрямовані на вирішення конкретних технологічних, економічних чи соціальних проблем. МОН підтримує їх через:

- Державні цільові програми

- Наприклад, програми з розвитку аграрних технологій, енергоефективності, кібербезпеки, медицини тощо.

- Конкурси МОН та інших міністерств

- Спільні проекти з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки тощо.

- Інноваційні проекти (співпраця з бізнесом)

- Наприклад, програми "Наука – бізнесу", де наукові розробки впроваджуються у виробництво.

3. Міжнародні програми

Україна бере участь у міжнародних наукових проектах, таких як:

- Horizon Europe (ЄС) – українські вчені можуть отримувати гранти.

- ERC (European Research Council) – підтримка фундаментальних досліджень.

- COSME, EURATOM – програми з інновацій та ядерних досліджень.

4. Конкретні ініціативи МОН:

- Підтримка молодих вчених (гранти, стипендії).

- Розвиток наукової інфраструктури (лабораторії, центри колективного користування).

- Цифровізація науки (електронні бази даних, відкритий доступ до публікацій).

Як подати заявку?

1. Слідкуйте за оголошеннями на сайті МОН (<https://mon.gov.ua>).

2. Оберіть відповідний конкурс (фундаментальний або прикладний).

3. Підготуйте проект згідно з вимогами (мета, актуальність, бюджет).

4. Подайте заявку через електронні системи.

9.3. Критерії оцінювання проєктів

Оцінка інноваційних проєктів у МОН України базується на науковій новизні, практичній цінності, економічній доцільності та можливості впровадження. Нижче наведено основні критерії, які зазвичай враховуються під час експертного відбору.

1. Наукова та технологічна значимість:

✓ Новизна дослідження

- Чи проект пропонує оригінальне рішення проблеми?
- Чи він базується на актуальних світових трендах?

✓ Наукова обґрунтованість

- Чи використано сучасні методики?
- Чи є публікації в наукових журналах (Scopus, WoS)?

✓ Технологічний потенціал

- Чи можливе масштабування технології?
- Чи є патенти або заявки на них?

2. *Практична цінність та впровадження:*

✓ Прикладний характер проекту

- Чи проект спрямований на вирішення конкретної соціально-економічної проблеми?

- Чи є потенційні замовники (бізнес, держава, міжнародні організації)?

✓ Рівень готовності технології (TRL – Technology Readiness Level)

- Чи є прототип або пілотне впровадження?
- Який рівень TRL (від 1 до 9)?

✓ Економічний ефект

- Який потенційний ринковий попит?
- Чи є розрахунок ROI (окуповність інвестицій)?

3. *Реалізаційний потенціал:*

✓ Компетентність команди

- Чи є у команді досвідчені фахівці?
- Чи були в них раніше успішні проекти?

✓ Інфраструктурні можливості

- Чи є лабораторії, обладнання для реалізації?
- Чи передбачено співпрацю з іншими установами?

✓ Бюджетна доцільність

- Чи реально виконати проект за заплановані кошти?
- Чи є додаткові джерела фінансування?

4. *Відповідність стратегічним пріоритетам:*

✓ Відповідність національним програмам

- Чи проект узгоджений з Державною стратегією інноваційного розвитку?
- Чи підтримує Цілі сталого розвитку (SDGs)?

✓ Міжнародна інтеграція

- Чи передбачено співпрацю з іноземними партнерами?
- Чи можливе участь у програмах ЄС (Horizon Europe, COSME)?

5. *Додаткові критерії (можуть варіюватись залежно від конкурсу):*

- ◆ Соціальний вплив (наприклад, для медичних чи екологічних проектів).
- ◆ Етична відповідність (особливо для біомедичних досліджень).
- ◆ Екологічна безпека.

10. Рівні ефективності (TRL) та показники ефективності (KPI) досягнення результативності проекту

10.1. Рівні готовності технологій (TRL) і їх значення в грантових заявках

Рівні готовності технологій (TRL) – це метод оцінки зрілості технологій на етапі придбання у програмі, розробленій в НАСА під час 1970-ті. Використання TRL дозволяє послідовно, однаково обговорювати технічну зрілість для різних типів технологій. TRL визначається під час оцінки готовності технології, що вивчає програмні концепції, технологічні вимоги та продемонстровані технологічні можливості. TRL базуються на шкалі від 1 до 9, де 9 є найбільш зрілою технологією. Європейська комісія порадила науково-дослідним та інноваційним проектам, що фінансуються ЄС, прийняти шкалу у 2010 році. TRL були використані в 2014 році в ЄС у програмі Horizon 2020. У 2013 році шкала TRL була додатково закріплена стандартом ISO 16290:2013. Комплексний

підхід та обговорення TRL опублікувала Європейська асоціація дослідницьких та технологічних організацій (EARTO). Широка критика щодо прийняття шкали TRL Європейським Союзом була опублікована в The Innovation Journal, в якому зазначалося, що «конкретність і витонченість шкали TRL поступово зменшуються, оскільки її використання поширюється поза вихідним контекстом (космічними програмами)».

Тобто, TRL (Technology Readiness Level) – це шкала від 1 до 9, яка використовується для оцінки ступеня зрілості технології або інноваційного рішення. Вона допомагає визначити, наскільки близько технологія до комерційного впровадження.

Ця система активно використовується:

- Європейським Союзом (Horizon Europe, ЄКА)
- NASA, Міністерством оборони США (DoD)
- Міністерством освіти і науки України (у деяких конкурсах)

TRL важливий для МОН України:

- допомагає оцінити реальний потенціал впровадження проекту.
- визначає фінансування (напр., стартапи з TRL 3-5 можуть отримати грант на розробку, а TRL 7-9 – інвестиції).
- використовується у міжнародних програмах (Horizon Europe вимагає TRL 5+ для більшості конкурсів).

Визначення TRL у наукових проектах:

1. Фундаментальні дослідження – TRL 1-3 (теорія, лабораторні експерименти).
2. Прикладні дослідження – TRL 4-6 (промислові тести, пілотні зразки).
3. Інноваційні продукти – TRL 7-9 (серійне виробництво, ринок).

10.2. Характеристика рівнів готовності технологій TRL

TRL (Technology Readiness Level) – це шкала від 1 до 9, яка використовується для оцінки ступеня зрілості технології або інноваційного рішення. Вона допомагає визначити, наскільки близько технологія до комерційного впровадження.

Таблиця 1. Шкала рівні готовності технологій TRL

TRL	Рівень	Опис	Приклад
1	Базові принципи	Дослідження фундаментальних закономірностей, теоретичні розрахунки	Фізичні рівняння нового явища, опис екологічної ситуації та проблем
2	Концепція технології	Формулювання технологічної ідеї, але без експериментального підтвердження	Наукова стаття з описом принципу роботи приладу; розробка рішень та підходів до збереження довкілля
3	Експериментальне підтвердження	Доказ працездатності в лабораторних умовах (прототип на ранній стадії)	Діюча лабораторна модель сенсора, IT-soil and water sensors
4	Валідація в лабораторії	Тестування нового матеріалу в умовах, близьких до реальних	Тестування нового матеріалу в умовах, близьких до реальних
5	Валідація у відповідному середовищі	Технологія перевірена в умовах, що наближені до експлуатаційних	Тестування в демонстраційних майданчиках нових методів, рішень, технологій, підходів тощо
6	Демонстрація в реальних умовах	Технологія протестована у відповідному масштабі (напр., пілотна установка)	Пілотний завод з виробництва біопалива
7	Демонстрація промислового прототипу	Працездатність у реальних умовах, але ще не серійне виробництво	Діючий промисловий зразок з обмеженим випуском
8	Система готова до впровадження	Технологія повністю перевірена, готова до комерціалізації	Запуск у виробництво (напр., новий IoT-сенсор для води та ґрунтів)
9	Комерційне використання	Технологія масово використовується на ринку	Масове виробництво сонячних панелей нового типу; масове використання фермерами IoT-сенсорів для води та ґрунтів

10.3. Ключові аспекти використання та практичне застосування TRL

Рівні технологічної готовності (TRL) є **ключовим інструментом** для оцінки стадії розвитку технології, що дозволяє:

1. Уніфікувати оцінку прогресу розробок
2. Оптимізувати фінансування (від фундаментальних досліджень до комерціалізації)

3. Знизити ризики інвестування в інновації
4. Синхронізувати комунікацію між науковцями, бізнесом та державою

Ключові аспекти використання TRL:

1. Для науковців:

- A. Чітке планування дослідницької дорожньої карти (від TRL 1-3 для публікацій до TRL 6+ для патентів).
- B. Обґрунтування необхідного фінансування (лабораторне обладнання для TRL 3 vs промислові тести для TRL 6).

2. Для бізнесу:

- A. Оцінка ризиків інвестування (екологічні стартапи з TRL 7-9 привабливіші для інвесторів, наприклад з переробки органічного сміття).
- B. Вибір оптимального моменту комерціалізації.

3. Для державних органів:

- A. Розподіл бюджетів на науку та інновації.
- B. Моніторинг ефективності фінансування проектів.

Практичне застосування рівнів готовності технологій на прикладі трьох сфер:

Сфера		TRL 4-6 (Розробка)	TRL 7-9 (Ринок)
Сільське господарство	Теорія нових рішень для продовольчої безпеки	Впроваджена система збалансованого точного землеробства з використанням GIS/RS	Встановлені інноваційні крапельні зрошувальні системи
Енергетика	Теорія нових реакцій	Пілотна сонячна станція	Промислові вітрові турбіни
ІТ-технології	Алгоритмічні концепції	Бета-версія програмного забезпечення	ІоТ-технологія для продовольчої та водної безпеки

Розуміння TRL дозволяє:

- ✓ Приймати обґрунтовані рішення про фінансування
- ✓ Уникнути марнотратних інвестицій у "сирі" технології
- ✓ Прискорити виведення продуктів на ринок

Для успішних заявок на фінансування рекомендується:

- Для академічних грантів (TRL 1-4) – акцент на науковій новизні
- Для інноваційних конкурсів (TRL 5+) – докази впровадження

10.4. Ключові показники ефективності (KPI) для екологічних проектів: групи та конкретні приклади

KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності) – це метрики, що допомагають оцінити успіх проекту, компанії, підрозділу чи окремого співробітника у досягненні стратегічних і тактичних цілей. Використання KPI дозволяє ефективно вимірювати результати, контролювати процеси та впроваджувати управлінські рішення, засновані на об'єктивних даних.

КРІ (Key Performance Indicators) у сфері екології допомагають оцінити успішність проектів, пов'язаних із:

- зменшенням забруднення;
- відновленням екосистем;
- раціональним використанням ресурсів;
- екологічною освітою та іншими

Ключові показники ефективності навколишнього середовища, соціальної сфери та управління (KPI ESG) – це ті, що застосовуються в конкретному контексті, пов'язаному з ESG, або вимірюються за певними критеріями ESG.

Більшість екологічних показників пов'язані із загальним впливом організації на клімат. Популярні вимірювання включають викиди парникових газів (ПГ), споживання енергії та води та відходи. Викиди також класифікуються як Сфера 1 (прямі викиди), Сфера 2 (непрямі викиди від комунальних підприємств) і Сфера 3 (усі інші непрямі викиди, наприклад, від ланцюга постачання фірми). Останнім часом статистика різноманітності, справедливості та залученості (DEI) робочої сили організації популяризується як де-факто соціальний показник. Однак соціальні показники також включають такі фактори, як охорона праці та безпека, вплив на суспільство через послуги та інвестиції, якість продукції та безпека, а також трудові практики, оскільки вони стосуються прожиткового мінімуму, задоволеності працівників, навчання та професійного розвитку.

Групи КРІ та конкретні приклади для різних типів екологічних проектів:

1. КРІ для проектів зі зменшення забруднення:

Для повітря:

- ↓ На % викидів CO₂/NO_x/SO₂ (порівняно з базовим роком)
- Кількість встановлених фільтрів/сенсорів
- Рівень забруднення PM_{2.5}/PM₁₀ у повітрі (µg/m³)

Для води:

- ↓ Обсяг стічних вод (м³/рік)
- ↑ Якість води (рН, BOD₅, концентрація важких металів)
- % очищених стічних вод

Для ґрунтів:

- Кількість рекультивованих земель (га)
- ↓ Вміст токсинів у ґрунті (наприклад, свинцю, нафтопродуктів)

2. КРІ для проектів з відновлювальної екології:

- Кількість висаджених дерев/видів-редік (од./рік).
- ↑ Біорізноманіття (індекс Шеннона).
- Відновлення популяцій рідкісних видів (наприклад, зубрів у Карпатах).

3. КРІ для ресурсозбереження:

Енергетика:

- % використання ВДЕ (сонце, вітер, біомаса).
- Ефективність енергоспоживання (кВт·год/одиниця продукції).

Переробка відходів:

- ↑ % переробки сміття (замість захоронення).
- Кількість зібраних батарейок/пластику (тонн).
- ↓ Обсяг утворення відходів (на 1 особу/підприємство).

4. KPI для екопросвітницьких проєктів:

- Кількість тренінгів/заходів.
- ↑ Обізнаність громади (опитування, % правильних відповідей).
- Кількість волонтерів/учасників.

5. KPI для економічної ефективності:

- ↓ Витрати на енергоносії (у % до доходу).
- Окупність інвестицій (ROI) для "зелених" технологій.
- Кількість створених "зелених" робочих місць.

Обирають KPI за наступними вимогами:

1. Відповідність цілям (напр., якщо проєкт з очищення річки – KPI по якості води).
2. Вимірність (дані мають бути доступні для моніторингу).
3. Реалістичність (напр., зменшити викиди на 5% за рік, а не на 90%).

Екологічні KPI мають бути:

- ✓ Конкретними (числа, терміни)
- ✓ Актуальними (відповідати проблемі)
- ✓ Порівнянними (з попередніми роками/аналогами)

Наприклад:

Для успішного моніторингу рекомендується:

- Використовувати датчики, GIS-системи (для збору даних).
- Публікувати звіти про вплив на довкілля (CSR-звітність).

Платформи

Платформи інформаційні та бібліографічні

Zotero (<https://www.zotero.org/>): інструмент управління бібліографічними даними; безкоштовне програмне забезпечення для управління посиланнями з відкритим кодом, яке дозволяє користувачам легко зберігати посилання з різних джерел, включно з веб-сайтами, базами даних і бібліотечними каталогами, а також автоматично генерувати цитати та бібліографічні списки в різних стилях цитування.

Zenodo (<https://zenodo.org/>): інструмент поширення дослідницьких даних відповідно до принципів FAIR; безкоштовний інструмент; інструмент популяризації наукових даних та їхньої відкритості; присвоює цифровий ідентифікатор DOI.

Rstudio (<https://www.r-studio.com/uk/>): інструмент для відновлення та обробки даних; вільне та відкрите інтегроване середовище розробки для R, мови програмування обчислювальної статистики та візуалізації даних; є безкоштовною але існують платні версії для великих задач.

QGIS (<https://qgis.org/download/>): інструмент геоінформаційної системи для будови карт та обробки даних з наступним їхнім картографуванням; є безкоштовною але існують платні версії для великих задач.

Інтерактивні Платформи (для закріплення матеріалу)

Canva (<https://www.canva.com/>): платформа графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, афіші та інший візуальний контент в освітній діяльності; доступна як вебверсія, так і мобільна; сервіс пропонує великий банк зображень, шрифтів, шаблонів та ілюстрацій; обов'язковим є дотримання авторського права.

LearningApps (<https://learningapps.org/>): безкоштовна платформа для підтримки освітнього процесу й організації викладання у закладах освіти за допомогою невеликих інтерактивних, мультимедійних навчальних модулів, так званих мультимедійних програм.

Wordwall (<https://wordwall.net/>): онлайн сервіс, для створення навчального контенту: інтерактивних вправ та матеріалів для друку у форматі PDF; сервіс дуже легкий у використанні, має багато шаблонів вправ та різних тем для оформлення, з музичним супроводом, містить статистику та аналітику виконання; безкоштовно дозволено використовувати п'ять різних контентів.

Mentimeter (<https://www.mentimeter.com/>): он-лайн платформа для взаємодії з аудиторією, що включає набір інтерактивних вправ; безкоштовно дозволено використовувати п'ять різних контентів.

Kahoot (<https://create.kahoot.it/>): ігрова навчальна платформа, що використовується в освітніх закладах для більш ефективного засвоєння матеріалу; безкоштовно дозволено використовувати п'ять різних контентів.

Перелік тестових питань

1. Що таке екологічний проєкт?

- А) Будь-який проєкт, пов'язаний з будівництвом
- Б) Діяльність, що спрямована на захист навколишнього середовища
- В) Програма розвитку бізнесу
- Г) Кампанія з реклами продукту

2. До якого виду належать проєкти з озеленення територій?

- А) Інформаційні
- Б) Виробничі
- В) Природоохоронні
- Г) Соціальні

3. Який з наступних чинників НЕ впливає на ефективність екологічного проєкту?

- А) Фінансування
- Б) Реклама в соціальних мережах
- В) Чітка мета
- Г) Кваліфікована команда

4. Яка мета екологічних освітніх проєктів?

- А) Створити прибуток
- Б) Підвищити обізнаність щодо екологічних проблем
- В) Побудувати інфраструктуру
- Г) Розробити технічну документацію

5. Що є критерієм доцільності екологічного проєкту?

- А) Кількість учасників
- Б) Потенційний вплив на навколишнє середовище
- В) Вік виконавців
- Г) Місце реалізації

6. Оберіть приклади екологічних проєктів:

- Встановлення сонячних панелей
- Створення шкільного театру
- Озеленення парків
- Очистка річки від сміття

7. Що може бути джерелом фінансування екологічного проєкту?

- Державний бюджет

- Благодійні організації
- Приватні інвестори
- Тільки власні кошти ініціатора

8. Які з наведених факторів враховуються при оцінці ефективності проєкту?

- Витрати та результати
- Кількість сторінок презентації
- Вплив на екологію
- Ступінь залучення громади

9. Які етапи входять до життєвого циклу екологічного проєкту?

- Ідея
- Реалізація
- Архівування
- Завершення та оцінка

10. До інформаційних проєктів належать:

- Проведення лекцій
- Кампанії у ЗМІ
- Будівництво сміттєпереробного заводу
- Поширення листівок

11. Яка ключова дія Erasmus+ спрямована на мобільність осіб?

- A. КА1
- B. КА2
- C. КА3
- D. Jean Monnet

12. Що є прикладами партнерств у рамках КА2?

- A. Партнерства для мобільності
- B. Малі партнерства
- C. Коопераційні партнерства
- D. Мобільність студентів

13. Яка установа повинна мати Європейську хартію Erasmus+ (ЕСНЕ)?

- A. Будь-яка компанія

- В. Університет
- С. Місцева рада
- Д. Недержавна організація

Співвіднесіть ключову дію з її описом:

14. Який орган приймає заявки на великі інноваційні проекти в межах КА2?

- А. Національне агентство
- В. Європейська виконавча агенція з освіти та культури (ЕАСЕА)
- С. МОН України
- Д. Європейська комісія

15. Що є важливими характеристиками якісної проектної команди?

- А. Досвід участі у проєктах
- В. Володіння англійською
- С. Комунікативні навички
- Д. Велика кількість студентів

16. Що враховується при оцінці інноваційності заявки?

- А. Кількість учасників
- В. Включення природоорієнтованих рішень (NBS)
- С. Місце реалізації
- Д. Тривалість проєкту

17. Які напрямки охоплює підтримка політичних реформ у КА3?

- А. Освіта
- В. Молодіжна політика
- С. Спорт
- Д. Економіка

18. Проекти Jean Monnet спрямовані на:

- А. Вивчення європейської інтеграції
- В. Професійну мобільність
- С. Освітні платформи
- Д. Модернізацію інфраструктури

19. Яка особливість малих партнерств у КА2?

- А. Великі бюджети
- В. Призначені для малих організацій
- С. Використовують тільки державне фінансування
- Д. Подаються лише раз на рік

20. Що передбачає аналіз ефективності досліджень у проєктах Horizon?

- A. Вимірювання впливу на суспільство
- B. Порівняння з національними програмами
- C. Вивчення освітніх програм
- D. Аналіз вартості подорожей

21. Які технологічні підходи підвищують екологічну ефективність проєктів?

- A. Зменшення викидів
- B. Зменшення ресурсоємності
- C. Адаптація до місцевих умов
- D. Заміна персоналу на автоматизовані системи

22. Яка головна мета напряму Жан Моне у програмі Erasmus+?

- A. Підвищення якості інфраструктури вишів
- B. Активізація євроінтеграційного дискурсу
- C. Збільшення кількості студентів
- D. Створення стартапів

23. Які завдання покладено на напрям Жан Моне?

- A. Поширення знань про ЄС серед суспільства
- B. Сприяння досконалості євроінтеграційних студій
- C. Підтримка спорту та фізичного виховання
- D. Залучення ЗВО до дослідження євроінтеграційних процесів

24. Встановіть відповідність між типами проєктів Жан Моне та їх характеристиками:

Тип проєкту	Характеристика
Модулі	A. Короткотривалий викладацький курс
Кафедри	B. Тривала академічна посада
Центри	C. Міждисциплінарний центр експертизи

25. Через який орган подаються заявки на участь у програмі Жан Моне?

- A. Національне агентство Erasmus+
- B. ЕАСЕА (Європейська виконавча агенція з освіти і культури)
- C. МОН України
- D. Представництво ЄС

26. Який тип проєкту передбачає короткотермінове викладання дисципліни з євроінтеграційної тематики?

- A. Жан Моне Модуль

- B. Жан Моне Кафедра
- C. Центр досконалості
- D. Мобільність Erasmus

27. Які умови притаманні кафедрам Жан Моне?

- A. Викладання на постійній основі
- B. Призначення окремого викладача
- C. Лише дистанційне навчання
- D. Спеціалізація в певній галузі євроінтеграції

28. Що з переліченого НЕ входить до годин викладання у проектах Жан Моне?

- A. Групові лекції
- B. Семінари
- C. Індивідуальне навчання
- D. Онлайн курси

29. Встановіть відповідність між типом проєкту і особливостями фінансування:

Тип проєкту	Фінансування
1. Модулі	A. Залежить від годин викладання
2. Кафедри	B. Залежить від кількості академічних годин
3. Центри	C. Фіксована сума за розрахунком бюджету

30. Для якого типу проєктів Жан Моне літні курси НЕ є прийнятними?

- A. Модулі
- B. Кафедри
- C. Центри досконалості
- D. Літні школи

31. Що входить до складу Центру досконалості Жан Моне?

- A. Експерти з різних дисциплін
- B. Міжнародна діяльність
- C. Структурні зв'язки з академічними установами
- D. Один викладач

32. Як визначається розмір фінансування Центру досконалості?

- A. Фіксована сума для всіх

- V. За кількістю студентів
- C. Відповідно до бюджету, поданого у заявці
- D. За кількістю країн-партнерів

33. Що таке прикладне дослідження?

- A. Теоретичне дослідження без практичного застосування
- B. Дослідження, спрямоване на розв'язання конкретної проблеми
- C. Дослідження у сфері гуманітарних наук

34. До якої категорії належать дослідження, що спрямовані на створення нових знань без їх негайного прикладного використання?

- A. Прикладні дослідження
- B. Комерційні розробки
- C. Фундаментальні дослідження

35. Оберіть усі критерії оцінювання проєктів (кілька правильних):

- A. Науковий рівень дослідження
- B. Політична орієнтація
- C. Кваліфікація виконавців
- D. Вартість обладнання

36. Проєкти фундаментальних досліджень подаються за підтримки:

- A. МОН України
- B. Міністерства охорони здоров'я
- C. Міністерства економіки

37. Який із критеріїв НЕ є обов'язковим при відборі проєктів?

- A. Очікувані результати
- B. Рівень забезпечення дослідження
- C. Особиста мотивація керівника

38. Установіть відповідність між типами досліджень і їх характеристиками:

Тип дослідження	Характеристика
A. Фундаментальне	1. Застосування знань у конкретній сфері
B. Прикладне	2. Вивчення основ теоретичних концепцій

39. Хто може подавати проєкти на конкурс МОН?

- A. Приватні особи
- B. Університети та наукові установи

С. Громадські організації

40. Який етап передбачає наукову експертизу проєктів?

- А. Завершальний
- В. Основний
- С. Підготовчий

41. Вкажіть максимальний обсяг фінансування наукового проєкту (орієнтовно):

- А. 500 тис. грн
- В. 1 млн грн
- С. 5 млн грн

42. Які документи подаються разом із заявкою? (оберіть декілька)

- А. Копія паспорта
- В. Технічне завдання
- С. Кошторис
- Д. Резюме керівника

43. Яка мета конкурсу проєктів від МОН?

- А. Забезпечити дозвілля студентів
- В. Підвищити рейтинг університетів
- С. Підтримати розвиток науки в Україні

44. Які основні очікувані результати прикладного дослідження?

- А. Нові знання для фундаменту теорій
- В. Прототипи, технології, рекомендації
- С. Публікації у філософських журналах

45. Хто проводить оцінювання проєктів?

- А. Міністр особисто
- В. Експертна рада
- С. Університетські ради

46. До якого періоду подаються заявки на участь у конкурсі (за типовим графіком)?

- А. Протягом січня
- В. Восени
- С. Навесні

47. Що таке «Горизонт Європа»?

- А. Європейська політична стратегія
- В. Програма міжнародної гуманітарної допомоги
- С. Рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій

D. Програма підтримки малого бізнесу

48. Яка загальна сума фінансування програми «Горизонт Європа» на 2021–2027 роки?

- A. 50 млрд євро
- B. 95,5 млрд євро
- C. 120 млрд євро
- D. 70 млрд євро

49. Оберіть стовпи (пілони), на які поділена програма «Горизонт Європа»: (кілька відповідей)

- A. Відкриті інновації
- B. Продовольча безпека
- C. Глобальні виклики та конкурентоспроможність Європи
- D. Відкрита наука

50. Який орган координує програму «Горизонт Європа» в Україні?

- A. МОН України
- B. Національний фонд досліджень України
- C. Національний контактний пункт
- D. Кабінет Міністрів України

51. Який з компонентів НЕ входить до структури програми «Горизонт Європа»?

- A. Європейська Рада з інновацій
- B. Європейський інститут інновацій та технологій
- C. Європейський банк реконструкції та розвитку
- D. Місії в рамках програми

52. Установіть відповідність між елементами та їх описом:

| A. Європейська Рада з інновацій | 1. Фінансування інновацій на ранніх стадіях || B. Місії в програмі | 2. Досягнення амбітних суспільних цілей || C. Кластери | 3. Тематичні напрямки досліджень |

53. Яка місія не входить до п'яти основних місій програми «Горизонт Європа»?

- A. Рак
- B. Кліматично нейтральні міста
- C. Штучний інтелект
- D. Ґрунти та їжа

54. Хто може подавати проєкти до «Горизонт Європа»? (кілька відповідей)

- A. Державні установи
- B. Університети
- C. Приватні компанії
- D. Фізичні особи без реєстрації

55. Який тип фінансування надається у рамках програми?

- A. Повертаємий кредит
- B. Гранти
- C. Інвестиції в нерухомість
- D. Індивідуальні стипендії без проєктної діяльності

56. Що таке кластер у програмі «Горизонт Європа»?

- A. Географічне об'єднання партнерів
- B. Технопарк для ІТ-компаній
- C. Тематичний напрям досліджень та інновацій
- D. Спільне підприємство з виробництва

57. Яка мета програми «Горизонт Європа»? (кілька відповідей)

- A. Зниження рівня безробіття
- B. Підвищення наукової досконалості
- C. Сприяння інноваціям
- D. Підвищення рівня освіти лише в країнах-членах ЄС

58. Яка структура проєктної заявки включає Work Packages (WP)?

- A. Опис впливу проєкту
- B. Адміністративна частина заявки
- C. Опис проєктної діяльності
- D. План етичного супроводу

59. Вкажіть документи, що обов'язкові для подачі заявки: (кілька відповідей)

- A. Проєктна пропозиція
- B. Бюджет проєкту
- C. Національний паспорт
- D. CV ключових учасників

60. Які етапи оцінювання заявки передбачає програма?

- A. Формальна оцінка
- B. Етична експертиза

Список літератури

- Багрій, І. (2004). Багрій_Історія розвитку MARC-форматів. *Документні комунікації та інформаційні технології*, 1–15. <https://ekmair.ukma.edu.ua/items/7b9bd6f7-8e27-4b85-a347-4fb8e499dc70>
- Бруй, О., Малецька, О., Чорна, Т., & Баньковська, І. (2021). *MARC 21 формат для бібліографічних даних: Методичні рекомендації (скорочений варіант)*. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». <https://doi.org/10.20535/978-617-95010-7-4>
- Коблянська, І. (2023). Трансформація етичних аспектів наукових досліджень в умовах цифровізації. *Економіка та суспільство*, 48. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-33>
- Луговий, В., Драч, І., Петроє, О., Зінченко, В., Мелков, Ю., Жиляєв, І., Регейло, І., Камишин, В., & Базелюк, Н. (2022). *Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»* (В. Луговий & О. Петроє, Ред.). Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. <https://doi.org/10.31874/978-617-7644-57-5-2022>
- Луговий, В., Драч, І., Петроє, О., Зінченко, В., Мелков, Ю., Жиляєв, І., Регейло, І., Слободянюк, О., Базелюк, Н., Драч, І., & Петроє, О. (2023). *Теоретичні та методичні основи модернізації механізмів підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції “Відкрита наука” та повоєнного відновлення України як сильної європейської країни* (В. Луговий, Ред.; 1ий вид.). Інститут вищої освіти НАПН України. <https://doi.org/10.31874/978-617-7644-61-2-2023>
- Міністерство освіти і науки України. (2024). *Методичні рекомендації щодо управління науковими даними для закладів вищої освіти та наукових установ у частині визначення механізмів збереження та повторного використання наукових даних*. Міністерство освіти і науки України.

<https://mon.gov.ua/nauka/nauka-2/vidkrita-nauka/informatsiino-metodychni-materialy>

- Сокіл, М., & Андрухів, А. (2024). Перспективи / можливості застосування chat GPT для створення метаданих бібліотечних ресурсів. *Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences*, 341(5), 417–422. <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-341-5-60>
- Allaby, M. (2002). *Basics of Environmental Science* (0 вид.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203137529>
- ALLEA. (2024). *Європейський кодекс дослідницької доброчесності*. ALLEA. <https://doi.org/10.26356/ECoc-Ukrainian>
- Carnegie Mellon University. (2024, Грудень 5). *Metadata Standards*. Carnegie Mellon University. <https://guides.library.cmu.edu/Metadata>
- Chiras, D. D. (2010). *Environmental science* (8th ed). Jones and Bartlett Publishers. <https://books.google.com.ua/books?id=VT7oHW9riJ8C&lpg=PR5&ots=1O7kjZ-kr9&dq=Science%20fields%20in%20environmental&lr&hl=uk&pg=PR6#v=onepage&q&f=false>
- Courchamp, F., Dunne, J. A., Le Maho, Y., May, R. M., Thébaud, C., & Hochberg, M. E. (2015). Fundamental ecology is fundamental. *Trends in Ecology & Evolution*, 30(1), 9–16. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.11.005>
- De Montfort University, & Carsten Stahl, B. (2021). From PAPA to PAPAS and Beyond: Dealing with Ethics in Big Data, AI and other Emerging Technologies. *Communications of the Association for Information Systems*, 49(1), 454–461. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.04920>
- Digital Curation Centre. (2004, 2024). *Disciplinary Metadata*. <https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata>
- Fortunato, S., Bergstrom, C. T., Börner, K., Evans, J. A., Helbing, D., Milojević, S., Petersen, A. M., Radicchi, F., Sinatra, R., Uzzi, B., Vespignani, A., Waltman, L., Wang, D., & Barabási, A.-L. (2018). Science of science. *Science*, 359(6379), eaao0185. <https://doi.org/10.1126/science.aao0185>

- Goddard, M. (2017). The EU General Data Protection Regulation (GDPR): European Regulation that has a Global Impact. *International Journal of Market Research*, 59(6), 703–705. <https://doi.org/10.2501/IJMR-2017-050>
- Gómez Martín, E., Giordano, R., Pagano, A., Van Der Keur, P., & Máñez Costa, M. (2020). Using a system thinking approach to assess the contribution of nature based solutions to sustainable development goals. *Science of The Total Environment*, 738, 139693. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139693>
- Gove, K. (2000). *Metadata and MARC*. SCIS Unit. <https://www.scisdata.com/connections/issue-29/metadata-and-marc/>
- Hastings, A., & Gross, L. J. (Ред.). (2012). *Encyclopedia of theoretical ecology*. University of California Press. <https://books.google.com.ua/books?id=hMI8daJqEDkC&lpg=PA17&ots=y-Z5zxeV5D&dq=Applied%20ecology%20Hastings%2C%20A.%20%E2%88%99%20Gross%2C%20L.&lr&hl=uk&pg=PA6#v=onepage&q&f=false>
- Hoofnagle, C. J., Van Der Sloot, B., & Borgesius, F. Z. (2019). The European Union general data protection regulation: What it is and what it means. *Information & Communications Technology Law*, 28(1), 65–98. <https://doi.org/10.1080/13600834.2019.1573501>
- James, P., Banay, R. F., Hart, J. E., & Laden, F. (2015). A Review of the Health Benefits of Greenness. *Current Epidemiology Reports*, 2(2), 131–142. <https://doi.org/10.1007/s40471-015-0043-7>
- Kalantari, Z., Ferreira, C. S. S., Pan, H., & Pereira, P. (2023). Nature-based solutions to global environmental challenges. *Science of The Total Environment*, 880, 163227. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163227>
- Keesstra, S., Veraart, J., Verhagen, J., Visser, S., Kragt, M., Linderhof, V., Appelman, W., Van Den Berg, J., Deolu-Ajayi, A., & Groot, A. (2023). Nature-Based Solutions as Building Blocks for the Transition towards Sustainable Climate-Resilient Food Systems. *Sustainability*, 15(5), 4475. <https://doi.org/10.3390/su15054475>

- Lenman, J. (2017). *On Becoming Redundant or What Computers Shouldn't Do*. [https://books.google.com.ua/books?id=vgwkDwAAQBAJ&lpg=PT144&ots=kyWixyJ1ct&dq=Mason%2C%20R.%20O.%20\(1986\).%20Four%20ethical%20issues%20of%20the%20information%20age.%20MIS%20Quarterly%2C%2010\(1\)%2C%205-12&lr&hl=uk&pg=PT146#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.ua/books?id=vgwkDwAAQBAJ&lpg=PT144&ots=kyWixyJ1ct&dq=Mason%2C%20R.%20O.%20(1986).%20Four%20ethical%20issues%20of%20the%20information%20age.%20MIS%20Quarterly%2C%2010(1)%2C%205-12&lr&hl=uk&pg=PT146#v=onepage&q&f=false)
- Pan, H., Ferreira, C., Kalantari, Z., & Cong, C. (2025). Introduction: Nature-based solutions in supporting sustainable development goals. B *Nature-Based Solutions in Supporting Sustainable Development Goals* (c. xv–xxvi). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-21782-1.09999-1>
- Pereira, P., Yin, C., & Hua, T. (2023). Nature-based solutions, ecosystem services, disservices, and impacts on well-being in urban environments. *Current Opinion in Environmental Science & Health*, 33, 100465. <https://doi.org/10.1016/j.coesh.2023.100465>
- Potočki, K., Raška, P., Ferreira, C. S. S., & Bezak, N. (2023). Translating Nature-Based Solutions for Water Resources Management to Higher Educational Programs in Three European Countries. *Land*, 12(11), 2050. <https://doi.org/10.3390/land12112050>
- Rodotà, S. (2009). Data Protection as a Fundamental Right. B S. Gutwirth, Y. Pouillet, P. De Hert, C. De Terwangne, & S. Nouwt (Ред.), *Reinventing Data Protection?* (c. 77–82). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9498-9_3
- Tate, C., Wang, R., Akaraci, S., Burns, C., Garcia, L., Clarke, M., & Hunter, R. (2024). The contribution of urban green and blue spaces to the United Nation's Sustainable Development Goals: An evidence gap map. *Cities*, 145, 104706. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104706>
- Tellenbach, B., Rennhard, M., & Schweizer, R. (2019). Security of Data Science and Data Science for Security. B M. Braschler, T. Stadelmann, & K. Stockinger (Ред.), *Applied Data Science* (c. 265–288). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11821-1_15

- Voigt, P., & Von Dem Bussche, A. (2017). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-57959-7>
- Weibel, S., Kunze, J., Lagoze, C., & Wolf, M. (1998). *Dublin Core Metadata for Resource Discovery* (No. RFC2413; c. RFC2413). RFC Editor. <https://doi.org/10.17487/rfc2413>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., Da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- Yaroshenko, T. (2021). Open Access, Open Science, Open Data: How it Was and Where We are Going: (до 20-ліття Будапештської ініціативи Відкритого доступу). *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 8, 10–26. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.8.2021.247582>
- Zhang, C. (2024). *Fundamentals of environmental sampling and analysis* (Second edition). Wiley.

Для нотаток